

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE QUÍMICA
QUÍMICA INDUSTRIAL

OBTENÇÃO DE POLIURETANOS RÍGIDOS EXPANDIDOS A PARTIR DO LÍQUIDO DA CASTANHA-DE-CAJU HIDROXILADO

CAMILO DELFINO

Prof. Dr. Ricardo Baumhardt Neto

QUI99003 - PROJETO TECNOLÓGICO

Porto Alegre 2006

ÍNDICE

Objetivo	3
1. Introdução	4
1.1. Espumas Rígidas	5
1.1.1. Matérias-primas.....	7
1.1.1.1. Isocianatos.....	7
1.1.1.2. Polióis.....	7
1.1.1.3. Espumas rígidas de poliisocianurato (PIR)	8
1.1.1.4. Agentes de expansão	10
1.1.1.5. Catalisadores.....	12
1.1.1.6. Surfactantes.....	13
1.1.2. Formação da espuma rígida	13
1.1.2.1. Nucleação e formação das bolhas	13
1.1.2.2. Reações químicas	14
1.1.2.3. Expansão da espuma	14
1.1.2.4. Propriedades das espumas rígidas.....	15
1.1.2.4.1. Isotropia e anisotropia.....	16
1.1.2.4.2. Estrutura celular	17
1.1.2.4.3. Propriedades mecânicas	17
1.1.2.4.4. Estabilidade dimensional das espumas rígidas	19
1.1.2.5. Processos de fabricação das espumas rígidas.....	21
1.1.2.5.1. Fabricação de blocos	21
1.1.2.5.2. Processo descontínuo (caixote)	21
1.1.2.5.3. Processo semi-contínuo	21
1.1.2.5.4. Processos contínuos	22
1.1.2.6. Formulações típicas	22
1.2. O líquido da castanha de caju	23
1.2.1. Características físico-químicas	24
1.2.2. Método de obtenção	25
1.2.3. O LCC utilizado como poliols	26
2. Situação de Mercado	26
2.1. Mercado Mundial	26
2.2. América Latina e Brasil	28
2.3. Fornecedores	33
2.4. Aplicações	35
2.5. Viabilidade econômica	37
3. Metodologia.....	38
3.1. Hidroxilação do LCC	39
3.1.1. Procedimento.....	39
3.1.1.1. Reação	39
3.1.1.2. Tratamento	40
3.1.2. Caracterização do LCC e poliols.....	40
3.1.2.1. Titulação para a determinação do índice de OH (AOCS).....	40
3.1.2.1.1. Procedimento	41
3.1.2.1.2. Cálculo do índice de OH.....	42
3.1.2.2. Ressonância magnética nuclear	42
3.1.2.3. Análise termogravimétrica	42
3.1.2.4. Viscosidade Brookfield.....	42
3.2. Síntese dos poliuretanos expandidos.....	42
3.2.1. Procedimento.....	42
3.2.2. Formulações	43
3.2.3. Caracterização.....	44
3.2.3.1. Análise termogravimétrica	44
3.2.3.2. Análise mecânica	44
3.2.3.3. Densidade.....	44
3.2.3.4. Teste de estabilidade dimensional.....	44
4. Resultados e Discussão	44
4.1. Matérias-primas	44
4.1.1. Determinação do índice de hidroxilas	44
4.1.2. Ressonância magnética nuclear	45

4.1.3. Viscosidades	46
4.2.4. Resistência térmica.....	46
4.2 Espumas rígidas	48
4.2.1 Densidades	48
4.2.2. Resistência térmica.....	49
4.2.3. Resistência mecânica.....	51
4.2.4. Estabilidade dimensional	52
5. Estado da arte	53
6. Conclusão	56
7. Referências bibliográficas	57

Objetivo

O objetivo deste trabalho foi de explorar as potencialidades de fontes naturais renováveis em substituição às matérias-primas tradicionais utilizadas na síntese de poliuretanas, particularmente, na produção de espumas rígidas. A idéia surgiu depois do primeiro contato com o produto derivado da castanha de caju na 28ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. O líquido da casca da castanha de caju (LCC) é um produto natural, biodegradável, não oriundo da indústria petroquímica, de baixo custo sendo que o Brasil se destaca como um dos principais produtores mundiais.

O LCC foi modificado e utilizado como polioli na composição de um sistema poliuretânico focando a produção de uma espuma rígida, que permitisse a substituição dos polióis derivados do petróleo, tais como polióis poliéteres e poliésteres, não só pelo custo, mas visando a busca de boas propriedades mecânicas, térmicas, dimensionais, etc.

O LCC utilizado foi fornecido pela DUNORTE, localizada em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

O trabalho foi desenvolvido em conjunto com O Laboratório de Síntese Orgânica e Polímeros da UFRGS, coordenado pelo Prof. César Liberato Petzhold e com a colaboração do doutorando em química, Engenheiro Vinícius Bassanese Veronese.

1. Introdução

Poliuretano é qualquer polímero que compreende uma cadeia de unidades orgânicas unidas por ligações uretânicas. É amplamente usado em espumas rígidas e flexíveis, em elastômeros duráveis e em adesivos de alto desempenho, em selantes, em fibras, vedações, gaxetas, preservativos, carpetes e peças de plástico rígido.

A principal reação de produção de poliuretanos tem como reagentes um diisocianato, disponível nas formas alifáticas ou aromáticas, e um polioliol, tipicamente um polietilenoglicol ou polioliol poliéster, na presença de catalisador e de materiais para o controle da estrutura das células (surfactantes), no caso de espumas.

Figura 1. Exemplo típico de reação de formação de poliuretano (MDI e etileno glicol).

O poliuretano pode ter uma variedade de densidades e de durezas, que mudam de acordo com o tipo de monômero usado e de acordo com a adição ou não de substâncias modificadoras de propriedades. Os aditivos também podem melhorar a resistência à combustão, a estabilidade química, entre outras propriedades.

Embora as propriedades do poliuretano possam ser determinadas principalmente pela escolha do polioliol, o diisocianato também exerce alguma influência. A taxa de cura é influenciada pela reatividade do grupo funcional, e a funcionalidade, pelo número de grupos isocianato. As propriedades mecânicas são influenciadas pela funcionalidade e pela forma da molécula. A escolha do diisocianato também afeta a estabilidade do poliuretano à exposição à luz. Os poliuretanos feitos com diisocianatos aromáticos amarelam-se à exposição à luz, enquanto que aqueles feitos com diisocianatos alifáticos são estáveis.

Surgem poliuretanos mais macios, elásticos e flexíveis quando segmentos de polietilenoglicol difuncionais lineares, normalmente chamados de polióis poliéster, são usados nas ligações uretânicas. Esta estratégia é usada para se fazer fibras elastoméricas similares à Lycra (elastano) e peças de borracha macia, assim como espuma de borracha.

Produtos mais rígidos surgem com o uso de polióis polifuncionais, já que estes criam uma estrutura tridimensional emaranhada. Pode-se obter uma espuma ainda mais rígida com o uso de catalisadores de trimerização, que criam estruturas cíclicas no interior da matriz da espuma. São

designadas de espumas de poliisocianurato, e são desejáveis nos produtos de espuma rígida usados na construção civil.

A espuma de poliuretano é geralmente feita com a adição de pequenas quantidades de materiais voláteis, chamados de agentes de expansores, à mistura reacional. Tais materiais podem ser substâncias químicas voláteis e simples, como a acetona, pentano ou o cloreto de metileno, ou fluorocarbonetos mais sofisticados, que conferem características importantes de desempenho, primariamente a isolamento térmica.

Outra rota comum de se produzir espumas é pela adição de água a um dos líquidos precursores do poliuretano antes que sejam misturados. A água então reage com uma porção do isocianato, formando dióxido de carbono que resulta em bolhas relativamente uniformes que, com o endurecimento do polímero, formam uma espuma sólida. A presença de água significa que uma pequena parcela das reações resultam em ligações uréia do tipo -NC(=O)N- , em lugar das ligações uretânicas, de forma que o material resultante deveria ser tecnicamente chamado de poli(uretano-co-uréia).

Quanto às espumas, há duas variantes principais: uma na qual a maior parte das "bolhas" da espuma (células) permanece fechada e o gás, preso nestas bolhas; e uma outra que são sistemas que têm, em sua maioria, células abertas, que resultam depois de um estágio crítico no processo de formação da espuma (se as células não se formam ou se tornam abertas muito cedo, simplesmente não há formação de espuma). Este é um processo vital e importante: se as espumas flexíveis tiverem células fechadas, sua maciez fica severamente comprometida; tem-se a sensação de ser um material pneumático em vez de uma espuma macia; por isso, em palavras mais simples, as espumas flexíveis devem ter células abertas. Já o oposto é o caso da maioria das espumas rígidas. Aqui, a retenção do gás nas células é desejável, já que o tal gás (especialmente os fluorocarbonetos mencionados anteriormente) dá à espuma sua característica principal: a alta isolamento térmica. Existe ainda uma terceira variante de espuma, chamada de espuma micro celular, que são os materiais elastoméricos rígidos tipicamente encontrados nos revestimentos de volantes de automóveis e em outros componentes automotivos.

1.1. Espumas Rígidas

As espumas rígidas representam o segundo maior mercado para PU's, após as espumas flexíveis. Desde os anos 60, o mercado de espumas rígidas cresceu até atingir 2,2 milhões de toneladas em 2000, correspondendo a 28% do consumo mundial de PU's de 8,5 milhões de toneladas, sendo 18% em construção (painéis laterais e tetos) e 10% em isolamento térmico. Dentre os PUs, elas apresentam a maior taxa de crescimento, estimada em 4-5 % anuais. O consumo por região está assim distribuído: EUA = 43%, Europa = 35%, Japão/Ásia = 19%, outros = 3%. O maior consumo é em isolamento térmico de contêineres e tubulações com 40% do total e em construção com cerca de 60%, estando assim distribuído: 43% como placas e blocos para isolamento; painéis com 27%; aglutinante 15%; e

15% em aplicações como "spray", sistemas de um componente e outros. Em 2001, o consumo global estimado de espumas rígidas de PU (PUR) na área de construção foi de 1,4 milhões de toneladas.

O mercado brasileiro contemplou um volume total de sistemas (isocianato + polioli) de 36.000 toneladas em 2000, e cerca de 39.000 em 2001, com crescimento estimado em 4-6%. O grosso desse volume (58%) está voltado para o segmento de refrigeração doméstica e o restante para o mercado de construção civil (16%), predominantemente painéis/telhas tipo sanduíche e isolamento térmico (spray, injeção e bloco); transporte (17%), e outros (9%).

As propriedades térmicas, resistência mecânica e leveza das estruturas sanduíche das PUR, as torna adequadas a diferentes aplicações. Os sistemas de espumas rígidas de PU são utilizados na fabricação de painéis divisórios, pisos e telhas; no isolamento térmico de refrigeradores, contêineres, frigoríficos, caminhões, vagões, tanques, aquecedores, oleodutos, tubulações, materiais para embalagens; partes de mobílias; estruturas flutuantes a prova de furos para barcos e equipamentos de flutuação; e componentes de carros, ônibus, trens, aviões, etc. As espumas rígidas podem ser fabricadas por derramamento, injeção, "spray", sistemas pressurizados, ou outras técnicas. Elas possuem uma estrutura polimérica altamente reticulada com células fechadas, podendo ter densidades tão baixas quanto 10 kg/m³ até quase sólidos com 1.100 kg/m³. Todavia, o maior consumo é em espumas, de baixa densidade (28 a 50 kg/m³), usadas em isolamento térmico. As excelentes propriedades de isolamento térmico das espumas rígidas de PU, quando comparadas com outros materiais (Tabela 1), são devidas à baixa condutividade térmica do gás retido dentro das suas células fechadas.

Tabela 1. Propriedades térmicas de materiais isolantes.

MATERIAL	DENSIDADE (kg/m ³)	CONDUTIVIDADE TÉRMICA A 24°C (W/mK)	ESPESSURA NECESSÁRIA (mm)	TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)
Espuma rígida de PU*	32	0,017	20	104-121
Poliestireno expandido	16	0,035	44	74
Lã-de-vidro	65-160	0,037	49	343
Lã-de-rocha	100-300	0,046	46-51	649-1037
Cortiça	220	0,049	61	-
Madeira (pinho branco)	350-500	0,112	>140	-

* expandida com CFC

Recentemente, as espumas rígidas tornaram-se foco de discussões acaloradas devido a aspectos relacionados à: redução do uso dos clorofluorcarbonos (CFC's); inflamabilidade; e reciclagem. Os CFC's estão sendo substituídos como agente de expansão em todas as aplicações pelos clorofluorcarbonos hidrogenados (HCFC's), menos danosos ao meio ambiente; pentanos, principalmente no mercado europeu, devido ao seu potencial zero de destruição da camada de ozônio; e pelos HFCs.

Com relação à inflamabilidade as espumas rígidas atendem às normas de segurança e os problemas de substituição dos CFC's foram superados com a introdução dos novos agentes de expansão e retardantes de chama. A meta é a obtenção de espumas com retardantes de chama livres de halogênios. As espumas de poliisocianurato (PIR) que possuem estrutura altamente aromática, quando queimadas formam uma estrutura carbonizada, o que permite em muitas formulações reduzir ou eliminar a necessidade de uso dos retardantes de chama.

1.1.1. Matérias-primas

As espumas rígidas são freqüentemente formuladas em sistemas constituídos de dois componentes. Um dos componentes é o isocianato (normalmente MDI polimérico), o outro é constituído de um ou mais polióis e demais aditivos, como: surfactantes; retardantes de chama; catalisadores; e reticuladores de cadeia, como glicerina ou trietanolamina. O número de hidroxilas destes sistemas, na maioria das vezes, varia de 350 a 550 mg de KOH/g. Os catalisadores e surfactantes desempenham papel importante no processo da formação da espuma. Se a velocidade da reação é suficientemente rápida, a massa polimérica em crescimento adquire uma estrutura reticulada que aprisiona o agente de expansão (CFC's, HCFC's, pentanos, HFC's, etc) nas células fechadas. Os polieterpolisiloxanos são os surfactantes mais usados em espumas rígidas, promovendo a formação de uma estrutura de células fechadas, uniformes e sem vazios.

1.1.1.1. Isocianatos

O MDI polimérico é o isocianato mais usado nas espumas rígidas de PU (PUR) devido à funcionalidade elevada, propriedades fisiológicas favoráveis, variedade de tipos e emprego em diferentes áreas. Diferentes tipos de MDI são utilizados em diversas aplicações. Quando a fluidez é o fator preponderante, é empregado o MDI polimérico de baixa viscosidade e menor funcionalidade. O MDI polimérico, que possui funcionalidade mais elevada, maior viscosidade e fluidez menor, é usado na fabricação de blocos, reduzindo as tendências a rachaduras e descoloração no coração do bloco da espuma rígida.

Outro isocianato muito utilizado é o TDI, tolieno diisocianato, que por ter sua estrutura aromática que não possui mobilidade, confere uma propriedade de maior rigidez à espuma. Isocianatos alifáticos não são usados para espumas rígidas por terem grande mobilidade, resultando em materiais mais flexíveis.

Figura 2. MDI - 4,4 difenilmetano diisocianato

1.1.1.2. Polióis

Polióis poliéteres com alto teor de hidroxilas e funcionalidade igual ou superior a quatro, são os mais empregados na fabricação das PUR's. Eles são produzidos a partir da reação de epoxidadação da sacarose, sorbitol, amins aromáticas, glicerina e misturas destes produtos, com óxidos de propileno (PO) e etileno (EO), distribuídos ao acaso na cadeia polimérica ou em blocos. A adição excessiva de óxido de alquilenno no polioli causa a dissolução das paredes das células fechadas nos HCFC's e HFC's durante a espumação. Isto acarreta perda de propriedades como condutividade térmica, resistência à compressão e estabilidade dimensional, devido à redução do teor de células fechadas. Os polióis poliéteres têm boa estabilidade hidrolítica e são compatíveis com os CFC's, HCFC's e HFC's. Com o aumento da funcionalidade e do número de hidroxilas, aumenta drasticamente a viscosidade do polioli e diminuí sua compatibilidade com os CFC's, HCFC's, HFC's e pentanos, usados como agentes de expansão.

1.1.1.3. Espumas rígidas de poliisocianurato (PIR)

As espumas rígidas, feitas com isocianatos, são normalmente denominadas espumas de poliuretano, embora algumas delas contenham na realidade poucos grupamentos uretânicos. As principais ligações químicas formadas durante a polimerização podem ser: uretanos, isocianuratos; uréia e carbodiimidas, dependendo do sistema polimérico. As PIR's são particularmente importantes devido à sua resistência às altas temperaturas, baixa combustão e fácil desmoldagem. As PIR's são feitas com os mesmos ingredientes que as de poliisocianato (PUR). A diferença essencial consiste em polimerizar o MDI para formar o trímero, que consiste basicamente numa mistura de produtos contendo anéis com três e/ou combinações maiores, formando uma estrutura bastante reticulada característica ideal para as espumas rígidas. As PIR's são preparadas similarmente as PUR's exceto que empregam um grande excesso de isocianato (índice de NCO de 250 ou mais). Os isocianuratos são formados pelo aquecimento dos isocianatos alifáticos e aromáticos e a reação é acelerada pelos catalisadores básicos, como octoato de potássio (2-etil-hexanoato de potássio). A formação de anéis de isocianurato resulta em ligações cruzadas muito estáveis, ao contrário das ligações cruzadas de uretidinadiona, biureto e alofanato que são revertidas termicamente. As espumas de isocianurato (PIR) possuem propriedades mecânicas superiores e mostram excelente estabilidade térmica e pouca degradação em temperaturas inferiores a 270°C, suportando temperaturas de trabalho de até 200°C.

A completa polimerização do isocianurato resulta em produtos extremamente quebradiços de pouco interesse prático. Portanto, a maioria dos sistemas a base de PIR empregam um polioli, que pode ser um polioli poliéter ou um poliéster diol aromático, destinado a controlar o grau de reticulação da PIR e aperfeiçoar as propriedades da espuma, visando à aplicação desejada. As PIR's feitas com polióis aromáticos possuem estrutura altamente aromática, que resulta em baixa combustão com pouca produção de fumaça, estabilidade térmica e menor custo, devido à redução ou eliminação do uso de aditivos anti-chama. Os polióis aromáticos normalmente são polióis poliésteres fabricados a partir do dimetiltereftalato (DMT), de rejeitos do polietileno tereftalato (PET), do ácido ftálico e seus derivados ou ainda polióis a base de oligômeros fenólicos com teor aromático de 39%.

O PIR utiliza índices estequiométricos de MDI muito mais altos (acima de 250) do que o PUR, bem como formulações especiais de polioliol, surfactantes, agente de expansão e de reagentes de trimerização que permitem produzir anéis aromáticos em número suficiente para atribuir as desejadas características de resistência ao fogo e de alta estabilidade dimensional em temperaturas elevadas. Todavia, é comum serem usadas misturas (blendas) de polioliol poliéster e poliéter, resultando em espumas de PUIR usadas para compensar dificuldades em determinadas aplicações, conferindo certas propriedades de isolamento térmico, de forma a satisfazer requisitos intermediários de isolamento térmico, acústico e de resistência à compressão.

O PIR foi introduzido no mercado norte-americano em 1968 e o processo de laminação contínua, em chapas de alumínio, teve início em 1972. Somente a partir de meados da década de 1970, no entanto, é que a produção da matéria-prima atingiu escala comercial. Os PIRs começaram a virar realidade no mercado após 1978, com pesquisas sobre polímeros à base de polióis poliésteres para uso em aplicações especiais. Atualmente, em função direta de suas vantagens comparativas, o PIR é usado em mais de 60% de todas as construções comerciais e industriais e em mais de 20% dos empreendimentos residenciais, segundo dados da Associação Norte-americana de Transformadores de Sistemas de Isolamento em Poliisocianurato (PIMA). Para padronização e controle de qualidade dos PIR vendidos nos Estados Unidos, a PIMA faz uso desde 2003 de um sistema-padrão, baseado em um método de ensaio canadense (o CAN/ULC S770), que, em sua versão prescritiva, estabelece critérios, hoje considerados de caráter definitivo, de resistência térmica em longo prazo (LTTR).

Nos Estados Unidos e Europa, o poliisocianurato (PIR) é o material mais competitivo e usado, na imensa maioria dos casos, sob a forma de laminados flexíveis de espuma rígida (board stock) em tetos e coberturas de uso comercial e residencial, cumprindo a norma FM4880. O PIR é também usado em paredes, para substituir lã de vidro, mas em proporções infinitamente menores. O mercado total de laminados em PIR no mundo excede, atualmente, o mercado de aplicações de PUR para refrigeração. A produção de PIR para painéis board stock nos EUA é toda pelo processo contínuo, devido às dificuldades de fluidez da espuma reagente, o que torna praticamente impossível produzir painéis de espuma rígida pelo modo descontínuo. As empresas utilizam polióis poliésteres de baixo custo, obtidos de resíduos da indústrias de fabricação de fibra de poliéster e da reciclagem de PET.

No Brasil, as espumas de PIR, produzidas por processos descontínuo e contínuo, são usadas principalmente em aplicações no setor de construção civil, sob a forma de painéis, placas, calhas, spray e blocos de densidades variadas (de 35 a 400 kg/m³). Sob a forma de placas e calhas, o PIR pode servir para isolar tubulações, e sob a forma injetada pode ser usado em painéis sanduíche, assim como a espuma rígida de PU para isolamento térmico. Um dos grandes atrativos do PIR é sua maior resistência a altas temperaturas, o que o torna ideal como isolante térmico para aplicações como aquecedores solares, placas isolantes sujeitas a temperaturas excessivas e constantes, etc. O PUR comum agüenta como referência, temperaturas de 80°C, o que, em determinados casos, pode arriscar todo o sistema a pegar fogo. O PIR, que agüenta temperaturas mais elevadas e elimina esse risco. A alta resistência à compressão do PIR é o maior motivo de seu uso em sistemas para isolamento de tubulações industriais.

Composto de espuma elastomérica e revestido com uma placa de 0,8 mm de alumínio, estes sistemas são instalados tendo como base apoios que podem, sob determinadas condições, amassar toda a armação, e dessa forma reduzir a espessura do isolamento. Para evitar esse problema, calhas de PIR no meio da tubulação funcionam como isolante térmico e apoio mecânico para a estrutura, além de permitirem elevar a densidade média válida para a aplicação em peças de PIR feitas sob curvaturas padrão com diversas espessuras, para uso em tubulações de até 6 polegadas de diâmetro. A densidade das placas montadas é de 145 kg/m³, enquanto a densidade média do produto como um todo é de 60 kg/m³. O sistema todo obedece às partes 2, 3 e 4 da norma DIN 4140 de isolamento térmico para instalações e equipamentos industriais e domésticos.

1.1.1.4. Agentes de expansão

A condutividade térmica das espumas rígidas utilizadas em isolamento térmico é influenciada pelo tipo e concentração do agente de expansão utilizado. Além do dióxido de carbono resultante da reação água/isocianato, são bastante empregados os agentes de expansão auxiliares (AEAs). Os AEAs são importantes na redução da temperatura de reação e fluidez da massa reagente, e pela baixa condutividade térmica (medida pelo fator K) das espumas rígidas de PU. Eles são vaporizados pelo calor desprendido na reação, ficando retidos nas células fechadas das espumas rígidas, sendo responsáveis pelas excelentes propriedades isolantes da espuma. Um dos critérios críticos de um AEA é a sua miscibilidade nos polióis, a qual pode ser afetada por propriedades como, ponto de ebulição, polaridade, tensão superficial e viscosidade do polioliol, e AEAs com baixa miscibilidade pode levar a obtenção de espumas com estrutura celular pobre, devido a uma nucleação deficiente. Nas formulações usando pentano, devido a sua menor miscibilidade com os polióis, pode ser utilizado, como agente compatibilizante, um polioliol especial produzido pela transesterificação do óleo de mamona.

Existe uma série de estudos comparando o desempenho de diferentes agentes de expansão (Tabelas 2 e 3), nas propriedades de espumas rígidas, usadas em isolamento térmico de equipamentos.

Tabela 2. Agentes de expansão usados em PU's para refrigeradores.

AGENTE DE EXPANSÃO	CFC 11	Água	HCFC- 141b	HFC- 134a	c- pentano
Teor (%)	13	1,6	9	7	4
Densidade livre (kg/m ³)	20,6	26,7	21,1	24,6	24,6
Densidade mínima moldada (kg/m ³)	28,3	33,1	28,8	34,4	37,9
Densidade com 10% de superenchimento (kg/m ³)	31,0	36,5	31,8	34,4	37,9
Resistência à compressão (kPa)	117,9	170,3	122,7	142,0	151,7
Valor lambda (W/mK)	0,0172	0,0235	0,0185	0,0195	0,0195
Variação do valor lambda vs CFC (%)	-	+37	+7,6	+13	+13

O HCFC-141b é utilizado a alguns anos devido a fácil processabilidade. Em comparação com o CFC-11, podem ser obtidas espumas com boas propriedades mecânicas em densidades ligeiramente maiores entre 38-40 kg/m³, com pequena perda das propriedades isolantes, na faixa de 18-19,0 mW/mK a 10°C.

O HCFC-22 é gás na temperatura ambiente, porém quando usado em teores abaixo do seu limite de solubilidade, tipicamente 6%, pode ser misturado ao componente polioliol e processado em equipamentos convencionais. Neste caso a composição inicial do gás na célula possui uma razão molar de HCFC-22/CO₂ de 25/75. Estes sistemas têm boa fluidez, resultando em espumas com estabilidade dimensional em densidades de 39-40 kg/m³ com condutividade de 21-21,5 mW/mK a 10°C. O uso de altos teores de HCFC-22 requer equipamentos com unidade de pré-mistura em máquinas de alta pressão com tanques pressurizados. Como a pressão de vapor da mistura polioliol/HCFC-22 é superior à atmosférica a massa reagente é espumante quando vertida. Isto resulta em espuma com excelente estabilidade dimensional em densidades de 36-38 kg/m³ com condutividade térmica de 20-21 mW/mK a 10°C.

O c-pentano tem ganhado maior aceitação na fabricação de refrigeradores devidos as suas características técnicas e ambientais, apesar dos investimentos necessários por ser inflamável. Trabalhos para aumentar sua solubilidade no componente polioliol e características de processamento, levaram ao aumento da fluidez e obtenção de espumas com densidades de 36-38 kg/m³ e condutividade térmica de 20-20,5 mW/mK a 10°C.

Sistemas usando CO₂ gerado pela água como agente de expansão, podem ser formulados com boa processabilidade, permitindo o enchimento de cavidades com temperatura do molde de 40°C, porém com maior tempo de desmoldagem. Espumas com densidades de 44-45 kg/m³ e condutividade térmica de 22-23 mW/mK a 10°C são obtidas e utilizadas no isolamento térmico de equipamentos quando as especificações não são muito rigorosas.

O HFC-245fa industrializado em a partir de 2002 é um produto não inflamável que possui boa solubilidade nos polióis e excelente condutividade térmica. Formulações com altos teores exibem alta pressão de vapor devido ao seu baixo ponto de ebulição e necessitam de containeres pressurizados. O HFC-365mfc é outro produto experimental não inflamável, também disponível em misturas não inflamáveis com o HFC134a ou HFC-227, tendo boa solubilidade no polioliol e baixa condutividade térmica.

Tabela 3. Espumas feitas com diferentes AEAs para isolamento térmico.

Composição	HCFC-141b	HCFC-22 (a)	HCFC-22 (b)	ciclo-pentano	Água	HFC-134a (a)	HFC-134a (b)	HFC-245fa
Mistura de polióis	100	100	100	100	100	100	100	100
AEA	21,7	5,5	14,0	13,0	-	3,0	22,0	21,7
água	2,4	3,0	1,3	2,3	4,0	3,4	2,1	2,4

MDI cru	143	151	111	145	148	136	111	143
Tempo creme/gel, seg	16/70	nd/40	nd/70	8/67	16/75	8/71	nd/105	13/116
Densidade livre, kg/m ³	24,5	24,0	22,0	26,0	30,6	30,6	23,0	24,8
Densidade moldada, kg/m ³	36,7	nd	36,0	36,5	44,0	42,0	37,0	36,5
Resistência à compressão, kPa	143	138	170	140	235	220	133	165
Estabilidade dimensional								
-30°C/28dias	-0,7	-1,0	-1,0	-0,1	-0,1	nd	1,0	-0,5
70°C/95%UR/7dias	2,7	0,3		-0,5	2,5	nd	1,4	1,1
Condutividade térmica, mW/mK(c)	18,5	21,2	20,5	20,4	22,3	21,7	21,3	19,6

(a) baixo teor, (b) alto teor (espumante), (c) inicial a 10°C.

1.1.1.5. Catalisadores

A escolha do catalisador na manufatura das espumas rígidas com células fechadas é dirigida para a obtenção de um perfil entre as reações de expansão, geleificação e velocidade de cura, adequado ao processo. Isto significa que eles exercem considerável influência nas propriedades da espuma, devido ao fato que estas estão relacionadas à composição do esqueleto macromolecular, que é dependente do encadeamento final das matérias-primas. A maior ou menor ocorrência de ligações uretano, uréia, alofanato, biureto e isocianurato na cadeia polimérica, é o fator determinante das propriedades finais do PU, e estas ligações são dependentes do tipo e concentração do catalisador ou mistura de catalisadores empregados.

Tabela 4. Aminas terciárias usadas em espumas rígidas.

APLICAÇÃO	CATALISADOR	PROPRIEDADES/SISTEMA
"Spray"	Dimetilciclohexilamina	Odor forte, baixo preço.
	polieterdiamina	Promove a reação em temperaturas baixas e tem efeito tixotrópico
Mono componente	dimorfolinadietileter	Alta estabilidade, catalisador de expansão e alta tendência de formar pele.
	dimorfolinapolietilenoglicol	Balanco entre as reações de cura da pele e do coração, alta estabilidade e menor tendência de expansão prolongada.
Isolamento térmico	dimetilbenzilamina	Boa fluidez do sistema resultando em células finas e fechadas, boa adesão ao substrato.
	dimetilaminopropilidipropanol amina	Melhora a fluidez do sistema e a cura final
Indústria automotiva	tetrametiliminobispropilamina	Geleificação e não produz fumaça nem odor
Painéis	dimetilaminoetoxietanol	Expansão e não produz fumaça nem odor
	dimetilciclohexilamina	Baixo preço e odor forte

Um grande número de catalisadores é usado para promover as reações dos isocianatos com os polióis (reação de geleificação) e com a água (reação de expansão). As aminas terciárias (Tabela 4) são os mais utilizados nos diferentes segmentos de aplicação, uma vez que têm efeito catalítico nas reações de expansão e de geleificação. Nas PIR's são empregados catalisadores como: sais de metais alcalinos de ácidos carboxílicos (octoato de potássio em dietileno glicol), fenóis [2,4,6-tris(dimetilaminoetil)fenol)], derivados de triazinas simétricas [1,3,4-tris(3-dimetilaminopropil)hexahydrotriazina] e sais quaternários de amônio.

Quando o ciclopentano é usado como agente de expansão no isolamento térmico de equipamentos, o sistema catalítico deve ser ajustado às necessidades específicas desta indústria. A dimetilbenzilamina (DMBA) é utilizada sozinha ou como componente principal para preencher necessidades como estrutura celular fina combinada com um baixo valor de λ , excelente fluidez e boa adesão ao substrato. Adicionalmente a dimetilaminopropildipropanolamina (DMPAPA) pode ser usada como co-catalisador para melhorar a fluidez e promover uma cura final mais rápida com menor densidade da espuma.

1.1.1.6. Surfactantes

Os surfactantes de silicone (copolímeros em bloco de polidimetil-polialquilenos siloxanos) são os mais usados nas espumas rígidas de PU. O segmento de dimetilsiloxano exerce a função hidrofóbica promovendo a atividade superficial (aumentando-se a cadeia aumenta-se a atividade superficial). As ligações hidrogênio formadas pelos segmentos de polialquilenos determinam a solubilidade dos ingredientes da espuma. Os surfactantes para espumas rígidas têm uma maior atividade superficial do que os usados em espumas flexíveis e possuem principalmente cadeias hidrofílicas de poliéter, como o polioxietileno, ligadas na estrutura hidrofóbica do PDMS.

1.1.2. Formação da espuma rígida

As espumas rígidas de PU possuem estrutura rígida altamente reticulada, responsável pelas suas propriedades mecânicas. Possui estrutura com células fechadas, que contribui também para a rigidez da espuma. Além disso, a condutividade térmica do gás retido nestas células fechadas é o fator preponderante nas propriedades isolantes da espuma. O mecanismo de formação das espumas rígidas de PU envolve diferentes reações químicas, que ocorrem desde as etapas de nucleação até o crescimento final da espuma.

1.1.2.1. Nucleação e formação das bolhas

A nucleação é o primeiro evento que ocorre imediatamente após a mistura dos componentes num agitador mecânico ou por choque. Minúsculas bolhas de ar retido na mistura reagente, ou injetado na cabeça misturadora, são responsáveis pela nucleação. A nucleação é seguida pelo crescimento das

bolhas tanto pela difusão do gás carbônico formado, quanto pela difusão dos agentes de expansão auxiliares volatilizados pelo calor desprendido na reação. O formato dodecaédrico típico das células da espuma é formado quando as bolhas em crescimento de tocam. Neste estágio, a estabilização por surfactantes é indispensável uma vez que a formação de estrutura polimérica reticulada ainda não está completa.

1.1.2.2. Reações químicas

Duas reações principais (Figura 2) se passam ao longo da preparação das espumas rígidas de PU. A primeira chamada de reação de geleificação ocorre entre o polioli polifuncional com o isocianato formando a ligação uretano. A segunda reação do isocianato com a água dá origem a grupos uréia e gás carbônico que expande a espuma (reação de expansão). As reações 3 e 4 representam a reação do isocianato com os átomos de hidrogênio ativos dos grupos uretano e uréia. Estas reações ocorrem durante a pós-cura da espuma e são muito lentas e lentas, respectivamente. Formam as ligações cruzadas alofanato e biureto, e contribuem para o aumento da dureza. Os isocianatos podem reagir com eles mesmos (reação 5) formando estruturas de poliisocianuratos altamente reticuladas.

Figura 2. Principais reações na formação das espumas rígidas.

1.1.2.3. Expansão da espuma

O perfil da expansão das espumas pode ser monitorado pela medida do seu tamanho, temperatura e viscosidade durante seu crescimento (Figura 3). A linha vertical representa o ponto de gel, o qual pode ser tomado como o tempo em que os primeiros tirantes poliméricos formados são expelidos da espuma. Neste momento, o crescimento da espuma está quase completo, enquanto a temperatura atingiu somente 50 a 70% do seu máximo.

Figura 3. Perfil da expansão de uma espuma rígida.

Um endurecimento significativo ocorre ainda, como mostrado pela curva da viscosidade, a qual só pára de aumentar cerca de seis minutos depois. O crescimento da viscosidade devido à polimerização é acompanhado por um aumento simultâneo da temperatura. O resultado é um baixo perfil de viscosidade que permite a espuma escoar. Após o molde ter sido preenchido, o polímero necessita de um tempo de cura antes da desmoldagem. Com o decorrer da reação a espectroscopia mecânica dinâmica (DMS) mostra um suave deslocamento da $\tan \sigma$ típica de um gradual aumento da densidade de ligações cruzadas na espuma.

1.1.2.4. Propriedades das espumas rígidas

As espumas rígidas de PU (Tabela 5) são materiais termorrígidos, de baixa densidade, com células fechadas apresentando uma estrutura macromolecular altamente reticulada. Espumas rígidas com células abertas são utilizadas somente em aplicações especiais. O caráter termorrígido é evidenciado pelo fato de que as espumas rígidas não são fusíveis, tem alto ponto de amolecimento e boa resistência a produtos químicos. O material pode ser usado em faixas de temperatura de -200°C a $+150^{\circ}\text{C}$. O contato, por curtos períodos de tempo, com matérias que estejam numa temperatura de 250°C , como a cobertura com betumem quente, não danifica a espuma. Apesar do seu caráter termorrígido as espumas rígidas de PU são mais dúcteis do que quebradiças. As propriedades dependem da densidade da espuma. A tensão de ruptura e o módulo aumentam com o aumento da densidade e somente o alongamento na ruptura decresce.

Tabela 5. Propriedades típicas de espumas rígidas de poliuretano.

PROPRIEDADE	Unidade	Valor	Método
Condutividade Térmica	W/mK	0,018-0,023	DIN 52612
Densidade	Kg/m ³	> 30	-
Teor de células fechadas	% vol.	>90	DIN 53420
Fator de resistência à difusão do vapor d'água (sem revestimento)	-	30/100	DIN 52615
Resistência à compressão (10%)	N/mm ²	³ 0,10	DIN 53421
Coefficiente de expansão térmica linear (DT=100K)	mm/m	4,9-7,3	-
Temperatura máxima de uso prolongado	°C	110-130	-
Temperatura máxima por períodos curtos (resistência ao betumem quente)	°C	250	-
Inflamabilidade	-	B2	DIN 4102
Resistência química	Resistência a todos os produtos usados na indústria de construção		

1.1.2.4.1. Isotropia e anisotropia

A estrutura celular, formada por um esqueleto e paredes que suportam a construção da espuma, tem grande influência nas propriedades. As propriedades deste modelo dependem do tamanho das células e especialmente do formato (Figura 4).

Figura 4. Espuma isotrópica: células esféricas e propriedades iguais em todas as direções. Espuma anisotrópica: células elípticas e propriedades dependentes da direção.

As células esféricas exibem as mesmas propriedades em todas as direções e a espuma é isotrópica. Contudo, as células podem ser alongadas (elípticas) na direção do crescimento, e a espuma então apresentará propriedades diferentes, nos dois sentidos principais, e será anisotrópica. Na Figura 5, temos a curva de tensão/deformação de uma espuma rígida com densidade de 34 kg/m³. Nela vemos que a espuma rígida mostra uma maior resistência à compressão na direção (1) de crescimento da espuma, sendo, portanto, anisotrópica.

Figura

5. Curva de tensão/deformação de uma espuma rígida. (1) Na direção do crescimento da espuma. (2) Perpendicular à direção do crescimento.

1.1.2.4.2. Estrutura celular

Dependendo do surfactante e do agente de expansão usado, as células podem ser abertas ou fechadas e em alguns casos mistas. Células pequenas têm um diâmetro menor que 0,25 mm, e as grandes, maior que 0,5 mm. As células fechadas, dependendo do agente de expansão empregado, têm coeficiente de condutividade térmica extremamente baixo, possuindo, todavia baixa absorção de som. Os processos de difusão e fluxo são impedidos pelas paredes das células.

1.1.2.4.3. Propriedades mecânicas

As propriedades mecânicas das espumas rígidas são dependentes da densidade, estrutura celular e do processo de fabricação. O esqueleto polimérico deve ser forte o suficiente para resistir às tensões. A aplicação de esforços externos deforma a estrutura celular, podendo conduzir ao colapso das células. A resistência mecânica das espumas rígidas é avaliada quanto à compressão, tensão, rasgo e flexibilidade.

Tabela 6. Resistência mecânica de espuma PUR/PIR.

PROPRIEDADES	VALORES TÍPICOS	
	Máximo	a 10% de deformação
<i>Resistência à compressão (kPa)</i>		
- Paralela à direção do crescimento da espuma	200	140 a 180
- Perpendicular à direção do crescimento da espuma	120	130 a 180
<i>Resistência à tração (kPa)</i>		
- Paralela à direção do crescimento	350	
- Perpendicular à direção do crescimento	250	

Resistência ao cisalhamento (kPa)	160	
Módulo de flexibilidade (MPa)	3	

A resistência à compressão das espumas rígidas é importante na maioria das aplicações. Uma amostra uniforme de dimensões padrões é comprimida a uma taxa de 10% e a tensão máxima suportada é determinada. Se o máximo da tensão de compressão é atingido antes de 10% de deformação, este será o valor considerado. Normalmente se utiliza o valor a 10% de deformação porque, a experiência mostra que, este valor é bem próximo do valor máximo de resistência à compressão. A Tabela 6 mostra valores típicos para uma espuma rígida de poliuretano (PUR)/poliisocianurato (PIR) com 32 kg/m³ de densidade.

A Figura 6 mostra duas curvas típicas de tensão/deformação. A curva (a) representa uma espuma que colapsa num valor máximo de tensão de compressão (σ_{dB}). Na curva (b) a espuma não apresenta um ponto máximo definido e a força de compressão é medida a 10% de deformação (σ_{d10}). Ao contrário do que ocorre na resistência à compressão no teste de resistência à tração existe uma separação das forças coesivas. Todavia é impossível determinar, com reprodutibilidade, estas forças coesivas, visto que cada corte, na estrutura celular do corpo de prova, representa um possível ponto de ruptura, resultando num grande espalhamento de resultados. Em baixos níveis de tensão, nas temperaturas usuais de operação as espumas rígidas de poliuretano (PUR) e poliisocianurato (PIR) exibem valores bastante baixos de "creep" (velocidade de variação da deformação com o tempo sob carga constante). É comum projetar o valor de suporte de carga de uma espuma rígida com um fator de segurança de 4 a 5 vezes o obtido na determinação da resistência à compressão.

Figura 6. Resistência à compressão.

Para um sólido elástico perfeito, a curva tensão/deformação é linear e inalterada pela taxa de deformação (Lei de Hooke), e a constante de proporcionalidade é chamada de módulo de Young (ϵ). Os PU's, como todos os materiais poliméricos, somente se comportam segundo a Lei de Hooke, em níveis baixos de carga, onde o material readquire rapidamente a forma inicial, quando a carga é removida. Nos testes de resistência à compressão, tração, rasgo e flexão, para o cálculo dos respectivos módulos de compressão, tração, rasgo e flexão, o módulo elástico das espumas rígidas é obtido na parte inicial quase linear, das curvas de tensão/deformação. O módulo de flexão, ou rigidez, das

espumas com estrutura sanduíche com pele, que é mais resistente à tração que o coração da espuma, é proporcional à terceira potência da espessura do composto. Quando uma lâmina rígida suporta uma carga de flexão, uma face da lâmina está sob compressão e a outra sob tração; entre as duas faces existe um plano neutro, onde a tração devido à flexão é teoricamente zero. Na prática, há sempre um componente de força de rasgo e o coração da espuma de baixa densidade é submetido à tensão de rasgo. Nas aplicações das espumas com estrutura sanduíche com pele com alta tensão de ruptura, onde a propriedade de alto suporte de carga é requerida, a densidade mínima usada deve ser suficientemente alta para assegurar uma resistência ao rasgo aceitável.

Nos testes de compressão é determinada a força, a uma velocidade de deformação constante, necessária para comprimir ou romper um corpo de prova colocado entre duas placas paralelas controladas.

PU's celulares rígidos - A resistência à compressão de materiais celulares rígidos (ASTM D 1621) é expressa pela tensão compressiva máxima que um material suporta a 10% de deformação, ou no seu colapso no caso da força máxima ser atingida antes de 10% de deformação (Figura 7). Nos PU's celulares rígidos o tamanho e formato do corpo de prova são muito importantes e as faces do corpo de teste, em forma de paralelepípedo, devem ser paralelas com $\pm 1\%$ de desvio. Os corpos de prova cúbicos são mais vantajosos por não terem problema de empeno. A força compressiva deve ser sempre aplicada no sentido perpendicular.

Figura 7. Curvas características de tensão x deformação de PU's celulares rígidos.

1.1.2.4.4. Estabilidade dimensional das espumas rígidas

Nas espumas com células abertas, não existe diferença da pressão dos gases dentro e fora das células e as mudanças dimensionais são devidas à estrutura polimérica. Nas espumas rígidas as paredes das células fechadas impedem a equalização da pressão. Como consequência, podem ocorrer variações dimensionais se a estrutura polimérica não for suficientemente resistente à variação da pressão. Este fenômeno afeta a estabilidade térmica dimensional das espumas com células fechadas.

Figura 8. Estabilidade dimensional de espuma expandida com CO₂.

As mudanças dimensionais também são dependentes da geometria das células. As células alongadas são mais resistentes no sentido do eixo maior. A pressão do gás nas células não é função só da temperatura. Mudanças de pressão com o tempo, podem ocorrer, nas espumas fabricadas com gás carbônico usado como agente de expansão. O gás carbônico formado durante a espumação, escapa rapidamente devido a sua alta solubilidade na estrutura celular. A pressão dentro da célula pode cair a menos de 0,5 bar e pode ocorrer encolhimento da espuma. A Figura 8 mostra a estabilidade dimensional de espuma rígida de PU expandida com 100% de gás carbônico. Após um período de dias ou semanas o ar difunde para o interior da célula. Neste estágio a pressão pode se tornar maior que a atmosférica (> 1,5 bar).

Um efeito oposto pode ocorrer no teste de envelhecimento com vapor d'água, quando ocorre inchaço da espuma devido ao aumento da pressão causado pela infusão do vapor d'água nas células. Um outro fator que pode afetar a estabilidade dimensional da espuma rígida de PU é a condensação do agente de expansão. Quando se usa o HCFC-141b os problemas de estabilidade dimensional são devidos ao efeito plastificante deste agente de expansão. Este problema é contornado com o aumento da densidade da espuma. Devido às razões expostas, a estabilidade dimensional deve ser observada durante um longo período de tempo. Normalmente, as espumas com células fechadas mostram um aumento de volume de 0,5 a 5% após estarem por 28 dias a 100°C, em ar seco, ou a 70°C sob umidade relativa de 90%. Testes a -15°C são importantes no controle de qualidade de espumas para isolamento de refrigeradores.

O teste de estabilidade dimensional é um dos mais importantes, para as espumas de baixa densidade. Este teste consiste em submeter à tensão, em todas as direções, um bloco padrão de espuma, durante certo período de tempo, sob diferentes temperaturas, nas quais, variará a pressão do gás retido nas células. Se a estrutura celular não for suficientemente forte, a espuma deformará devido à pressão. Em baixas temperaturas ocorre encolhimento da espuma, que se ultrapassar 1%, significa

que a estrutura celular não é suficientemente resistente. Não é verificado um significativo, rompimento das células devido ao fato de que elas "respiram".

1.1.2.5. Processos de fabricação das espumas rígidas

As características dos sistemas de espumas rígidas, de boa fluidez durante a expansão e boa adesão a diferentes materiais, são à base de diversos processos de fabricação, nas quais a espuma torna-se parte de um produto final. A fabricação de espumas rígidas de PU é muitas vezes feita com o auxílio de equipamentos de dosagem e mistura dos componentes do sistema.

1.1.2.5.1. Fabricação de blocos

Blocos de espuma rígida são fabricados por processos contínuos e descontínuos (caixote). Os processos em batelada (caixote), vão desde aqueles mais simples, com pesagem e mistura manual dos componentes, até sistemas automatizados de dosagem e mistura.

1.1.2.5.2. Processo descontínuo (caixote)

O método descontínuo (caixote) de fabricação de blocos de espumas rígidas de PU é o mais simples e é semelhante ao processo para a fabricação de blocos espuma flexível. Este método consiste em pesar e misturar os componentes de um sistema com perfil de reação lenta e derramar a mistura num caixote de madeira ou papelão com as dimensões desejadas. Espumas com uma variada gama de propriedades podem ser obtidas pelo ajuste da formulação, como por exemplo, a densidade e dureza.

Este método é restrito aos sistemas de PU que podem ser formulados para dar tempo de creme longo, nas temperaturas usuais de trabalho. É comum aplainar o topo da espuma em crescimento com o uso de uma tampa flutuante. Em geral, este processo permite a fabricação de cerca de dois blocos por hora, pois cada bloco precisa ser deixado no molde de 10 a 15 minutos após o fim do crescimento da espuma para evitar qualquer distorção. É usual a utilização de um excesso da mistura reagente, para dar um super enchimento do caixote de 3 a 5%. O peso da tampa flutuante deve ser suficiente para aplicar a restrição necessária ao crescimento da espuma, mas a tampa deve ser desenhada para permitir que, no caso de carga excessiva, a espuma formada possa extravasar, sem exercer demasiada pressão, obtendo-se desta forma uma espuma uniforme e com pouca anisotropia.

1.1.2.5.3. Processo semi-contínuo

As desvantagens do processo em batelada são: a limitada escolha do sistema químico, o alto custo de mão-de-obra, a perda de material remanescente no vaso de mistura e o maior risco devido ao manuseio de produtos químicos. Estas desvantagens são reduzidas ou eliminadas pelo uso de máquinas de mistura. A fabricação de blocos grandes e homogêneos, a partir de sistemas muito reativos, necessita de uma máquina injetora distribuidora de alta capacidade. A fabricação de um bloco de densidade de

30 kg/m³ num molde de 2m x 1m x 1m necessita cerca de 66 kg de mistura reagente. Para injetar esta massa num tempo de 20 segundos é necessária máquina com capacidade de 200 kg/minuto (Figura 9).

Figura 9. Máquina contínua de mistura e injeção. a) Bombas dosadoras; b) Cabeça misturadora; c) Mangueira flexível; d) Tempo de creme; e) Ângulo de 30°; f) Operários.

1.1.2.5.4. Processos contínuos

Este é o método mais econômico para a fabricação de grandes quantidades de blocos de espuma, com melhor qualidade, uniformidade e fácil controle do tamanho das células e da estrutura celular. As máquinas utilizadas na fabricação contínua de blocos de espuma rígida de PU são similares, nos fundamentos, às descritas no para a fabricação de espumas flexíveis, porém, devem ser projetadas para moldarem-se as pressões laterais, que a espuma exerce logo após o crescimento completo. O perfil de crescimento da espuma é um fator importante na obtenção de espumas de alta qualidade. Os sistemas ideais combinam um tempo curto de creme, longo e variável de crescimento, e curto de pega. As vantagens da obtenção de sistemas de cura rápida são: obtenção de espumas com tamanho de células uniformes e propriedades otimizadas; redução do tamanho das dispendiosas correias laterais verticais; e permitir logo o corte dos blocos da espuma em tamanhos que permitam o seu transporte, pois, devido à rigidez da espuma, não são possíveis curvas na correia transportadora. A maioria das máquinas tem correias transportadoras laterais verticais sincronizadas com a correia transportadora da base. Espumas, de topo plano, podem ser obtidas com o uso de correias transportadoras, com peso ajustável no topo.

1.1.2.6. Formulações típicas

A seguir são apresentadas formulações e propriedades de espumas de PUR e PIR (Tabelas 7 e 8) utilizadas para fabricação de painéis de 40 mm, revestido com papel betuminoso, em equipamento de alta pressão, em temperatura do laminador de 60oC, velocidade de 12 m/min.

Tabela 7. Sistemas de PUR e PIR para laminação.

FORMULAÇÃO	PUR	PIR
Poliol poliéter (OH = 530 mg de KOH/g)	60,0	-
Poliol poliéster (OH = 240 mg de KOH/g)	35,0	80,0

Poliol especial (OH = 420 mg de KOH/g)	5,0	20,0
Glicerina	6,5	-
Retardante de chama (TCPP)*	20,0	2,0
Água	3,5	-
Surfactante de silicone	1,5	2,0
N,N-dimetil ciclohexilamina	1,2	-
Carboxilato de N-hidroxi-alkil amônio quaternário		1,0
Octoato de K (70% em dietileno glicol)		1,6
n-Pentano	12,0	
Pentano (60/40 ciclo/iso)		20
MDI polimérico	Índice 110	Índice 300

* tricloropropilfosfato

Tabela 8. Propriedade das espumas de PUR e PIR para laminação.

PROPRIEDADES	PUR	PIR
Densidade do coração (kg/m ³)	30,4	34,7
Valor lambda (após envelhecimento por 7 dias)	23,1	23,9
Tamanho das células (mm)	0,22	0,29
Células fechadas (%)	97	97
Estabilidade dimensional a - 25°C (%ΔV)	0,2	-2
Resistência à compressão (kPa) - sentido paralelo	124	134
Resistência à compressão (kPa) - sentido perpendicular	72	56

1.2. O líquido da castanha de caju

O *Caju Anacardium Occidentale L.* pertence à família anacardiaceae. Esta família engloba árvores subtropicais e arbustos que apresentam caule resinoso e folhas alternadas. O cajueiro como um todo supre: a castanha, que tem a amêndoa, o líquido da casca e a casca.

A castanha do caju é um aquênio reniforme, com comprimento e largura variáveis, de cor castanho-acinzentada, a casca coriácea lisa, com mesocarpo alveolado, cheio de um líquido escuro, quase preto, cáustico, inflamável, denominado líquido da castanha de caju, o LCC. O Líquido da casca de castanha de caju é um fluido viscoso, castanho escuro, constituído por compostos fenólicos, a saber, ácido anacárdico, cardol e cardanol (Figura 11). Estes compostos impregnam o mesocarpo da castanha e é liberado como subproduto no processo de extração da amêndoa. O fruto verdadeiro é a castanha,

o núcleo está anexado por uma casca dura, enquanto o pedúnculo que é o pseudofruto se constitui em cerca de 90% do peso, como mostra a Figura 10.

Figura 10. Fruto e pseudofruto do cajueiro (*esquerda*). Estrutura da castanha do caju (*direita*).

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de castanha de caju e durante o isolamento desta castanha, obtém-se o Líquido da Casca de Castanha de Caju (LCC) como subproduto. O desperdício deste líquido aqui no Brasil é enorme, ocasionando uma baixa no preço e sendo exportado por um preço irrisório. Uma vez que o LCC é um insumo extremamente barato no Brasil (e no mundo), e apresenta compostos fenólicos em sua composição (1 a 3), há vantagens em substituir, total ou parcialmente, o fenol das resinas fenólicas convencionais, que provém do petróleo, por este líquido.

Figura 11. Estruturas dos componentes fenólicos do LCC.

Nos anos futuros sabe-se que a produção de petróleo se esgotará devido ao término das reservas, por isso cientistas e tecnólogos focam suas atenções para os recursos renováveis, pois eles atuam como matérias-primas em muitas indústrias.

O LCC presente no mesocarpo esponjoso entra na proporção de aproximadamente 25% do peso da castanha ou 33% do peso da casca.

1.2.1. Características físico-químicas

O LCC produzido pela DUNORTE possui as seguintes especificações: Viscosidade a 25°C (Copo FORD-4) máximo de 112 segundos, ou seja, 400 cP, pH na faixa de 8 a 9,5, teor máximo de substâncias insolúveis de 1%, teor máximo de voláteis de 2%. O prazo de validade sugerido é de 2 anos.

1.2.2. Método de obtenção

A castanha do caju passa por secagem, limpeza, é classificada e armazenada. Depois de pesada passa por uma autoclave, sendo resfriada e separada a castanha da casca. Desta forma o líquido da casca é extraído e passado por um processo térmico de tratamento.

Outra forma da extração do LCC é através da imersão das castanhas cruas no próprio óleo aquecido, numa temperatura na faixa de 200°C a 215°C. Neste processo obtém-se o cardol e o ácido anacárdico, sendo que o último sofre reação de descarboxilação, devido ao tratamento térmico, formando o cardanol.

Figura 12. Fluxograma do beneficiamento da castanha de caju.

1.2.3. O LCC utilizado como polioli

O LCC é possui em sua composição majoritariamente, o composto cardanol. Essa substância possui apenas uma hidroxila em sua estrutura molecular, fato que não possibilita sua direta aplicação na síntese de poliuretanas, que exigem uma funcionalidade maior ou igual a 2. Desta forma, existem diversos métodos descritos na literatura de modificação da estrutura de forma a aumentar a funcionalidade. Um método ainda não explorado foi o da epoxidação/hidroxilação direta em uma simples etapa. Este método é eficaz e se apresenta como um método barato.

2. Situação de Mercado

O desenvolvimento comercial dos PU's começou na Alemanha no final da década de 1930, inicialmente com a fabricação de espumas rígidas, adesivos e tintas. Os elastômeros tiveram a sua origem na década de 1940, na Alemanha e Inglaterra. Durante a Segunda Guerra Mundial o desenvolvimento dos PU's foi descontinuado, porém desde 1946 o seu mercado tem apresentado um crescimento enorme. A década de 1950 registrou o desenvolvimento comercial dos PU's em espumas flexíveis. Durante os anos 60, o uso dos clorofluorcarbonos (CFCs) como agente de expansão das espumas rígidas resultou no grande emprego deste material em isolamento térmico. Na década de 1970 as espumas semi-flexíveis e semi-rígidas revestidas com materiais termoplásticos foram largamente usadas na indústria automotiva. Nos anos 80, o crescimento de importância comercial foi a moldagem por injeção e reação (RIM), dando ímpeto aos estudos das relações entre estrutura molecular e propriedades dos PU's. Na década de 1990 e neste início de milênio, presenciamos a preocupação com o meio ambiente, com as pesquisas voltadas para a substituição dos CFC's considerados danosos à camada de ozônio terrestre, o desenvolvimento de sistemas que não possuam compostos orgânicos voláteis (VOC's), e os processos de reciclagem dos PU's.

2.1. Mercado Mundial

O mercado para PU's, iniciado nos anos 1930, já atingia em 2002 um consumo mundial da ordem de 10 milhões de toneladas, com previsão de 11,6 milhões de toneladas, em 2006 (Tabela 9). Atualmente, os PU's ocupam a sexta posição, com cerca de 5% do mercado dos plásticos mais vendidos no mundo, comprovando ser um dos produtos mais versáteis empregados pela indústria. Os maiores centros consumidores são América do Norte, Europa e o Continente Asiático. O crescimento global está sendo dirigido em grande parte pelas economias asiáticas, todavia as melhores margens de lucros são principalmente obtidas nos mercados tradicionais da Europa e América do Norte, onde as altas propriedades de desempenho dos PUs podem ser usadas dentro de novas aplicações no setor médico, automobilístico e de construção.

Tabela 9. Demanda mundial de PU por região (1000 t).

Região	1998	2002	2006
--------	------	------	------

NAFTA	2.350	2.855	3.265
América do Sul	449	405	450
Oriente	706	680	710
Japão	535	520	535
China	813	1.802	2.409
MEAF	415	485	520
Europa Ocidental	2.620	3.017	3.277
Europa Oriental	315	400	487
TOTAL	8.203	10.164	11.654

Figura 13. Os consumos percentuais aproximados, em 2000, nos diferentes segmentos industriais.

Em bases regionais, a demanda de espuma de poliuretano está relativamente próxima da produção porque o comércio é relativamente pequeno. Até mesmo dentro dos Estados Unidos, geograficamente o suprimento segue muito de perto a demanda, especialmente para os produtos flexíveis. Muitas centenas de produtores no mundo fabricam a espuma de poliuretano, freqüentemente em plantas em locais diferentes. A maioria os produtores de espuma concentram os esforços em espuma flexível ou em rígida porque os mercados e tecnologias são bastante diferentes. Em anos recentes, a indústria testemunhou um processo de concentração, principalmente nos Estados Unidos e Europa Ocidental. Atualmente a capacidade de produção de espumas flexíveis e rígidas de poliuretano é suficiente para atender a demanda. A espuma flexível de poliuretano é principalmente usada como um material de enchimento em mobília, transporte e colchões. A espuma rígida de poliuretano é utilizada principalmente como um material de isolamento térmico em construção e refrigeração. Os assentos automotivos são uma área de globalização onde os principais produtores operam em várias regiões do mundo. Produtores globais de espumas flexíveis em bloco também estão surgindo, mas com menos intensidade.

Em termos da análise do mercado através do tipo de produto final, é interessante notar que embora colchões & estofados representem o maior mercado atualmente em termos de volumes, outros mercados estão experimentando uma maior taxa de crescimento. Especialmente a produção de espumas rígidas usadas para construção. Esta tendência está em concordância com a norma atual de reduzir o efeito estufa e melhorar a eficiência energética, como também a urbanização continuada de

muitas economias em desenvolvimento. Fora do setor de refrigeração, o crescimento global da produção de espuma rígida é estimado em 5-7% por ano, durante pelo menos os próximos 4-5 anos.

Tabela 10. Mercado mundial de PU (%) em 2001 e 2010.

Produto / Aplicação	2001	2010
Colchões & Estofados	32	26
Calçados	6	6
Elastômeros & RIM	6	7
Espumas Moldadas	15	17
Revestimentos, Adesivos & Selantes	18	19
Construção	17	24
Equipamentos (isolamento térmico)	6	5

Diversos tipos de polióis são encontrados no mercado mundial. Os mais consumidos são os polióis poliéteres de diferentes estruturas a base de poli(oxipropileno) e poli(oxipropileno/etileno) (PPG's), seguidos dos polióis poliésteres. Além desses polióis temos ainda os: poli(oxitetrametileno) glicóis (PTMEG's ou PTHF's), policaprolactonas glicóis, polibutadieno líquido hidroxilado (PBLH), polióis derivados do óleo de mamona, etc. A Tabela 11 apresenta o mercado dos principais polióis e isocianatos.

Durante os anos oitenta e metade dos anos noventa, os polióis poliéster eram considerados os parentes pobres do setor de polióis, respondendo por somente 10% do mercado total. Atualmente, os poliésteres representam 25% do mercado e é esperado que esta tendência continue. Nos PU's flexíveis como couro sintético, solado de sapato, e elastômeros, são empregados os polióis poliésteres alifáticos, cujo mercado em 2001 foi cerca de 1.000 mil toneladas, com previsão de 1.090 mil toneladas em 2006. Nas espumas rígidas de PIR e PUR são utilizados os polióis poliésteres aromáticos, cujo consumo em 2001 foi de cerca de 310 mil toneladas com previsão de 410 mil toneladas em 2006.

Tabela 11. Consumo mundial de polióis e isocianatos (1.000 t).

ANO	2000	2002	2004	2006
Poliol poliéter	3450	3590	3620	3640
Poliol poliéster	1080	1240	1380	1410
p-MDI	1620	1960	2200	2400
m-MDI	640	700	730	750
TDI	1300	1410	1500	1560
ADI	120	150	170	200
Total	8210	9050	9600	9960

Vários isocianatos aromáticos e alifáticos estão disponíveis comercialmente, porém 95% dos isocianatos consumidos são à base do tolueno diisocianato (TDI) (34%) e do metileno-difenil-isocianato (MDI) (61%) e seus derivados, que são obtidos de diaminas acessíveis e de baixo custo. O crescimento da demanda global de MDI cresceu entre 10-12% durante 2002, de acordo com os principais fabricantes. Este crescimento foi devido principalmente aos PU's moldados e as espumas rígidas.

2.2. América Latina e Brasil

Desde os anos 90, o mercado latino americano cresceu de 240 mil toneladas, para um consumo atual estimado em 600 mil toneladas anuais, representando cerca de 6% do mercado mundial. É prevista uma taxa de crescimento de 4% ao ano, com um consumo de cerca de 720 mil toneladas, em 2008 (Tabela 12). Uma das variáveis que tem ajudado a impulsionar o crescimento do mercado é a substituição de outros materiais pelos PU's, como por exemplo, seu elevado nível de utilização nos automóveis, refrigeradores, adesivos, e construção.

Tabela 12. Produção de PU na América Latina 1998-2008 (1.000 t).

PAÍS	1998	2003	2008
México	131	156	191
Brasil	283	292	367
Argentina	55	34	36
Outros Países	109	110	129
Total	579	591	723

Na América Latina, as aplicações das espumas flexíveis de PU em colchões e estofados que é da ordem de 57% da demanda total, enquanto as aplicações automotivas respondem por 10%. As espumas rígidas mobilizam uma parcela aproximada de 16% e são usadas principalmente em isolamento térmico (12%) e construção (4%). Os segmentos de poliuretanos sólidos, como os adesivos & selantes (4%), elastômeros & solados (7%), tintas & revestimentos (6%), correspondem ainda a modestos 16% (Figura 14), quando comparados aos mais de 30% em termos globais. Os novos desenvolvimentos de uso dos PU's em adesivos, revestimentos, elastômeros, selantes, solados e outros produtos farão certamente aumentar significativamente este volume.

Figura 14. Consumo de PU por segmento na América Latina

O MDI, empregado nas espumas rígidas (72%), usadas em isolamento térmico e em construção (painéis, spray); elastômeros/calçados (15%); espumas flexíveis moldadas (9%); revestimentos (2%); e adesivos, ligantes e selantes (1,5%). A previsão de consumo de MDI é de 100 mil toneladas, na América Latina, e de 50 mil toneladas, no Brasil. O consumo de isocianatos alifáticos, usados em tintas e revestimentos, é estimado em 4 mil toneladas anuais. Na América Latina, durante os anos 90, as taxas de crescimento do consumo de TDI e MDI e polioli foram respectivamente, 7,3%, 14,3% e 8,7%.

Atualmente, é esperado um aumento anual no consumo de TDI e polioli poliéter de cerca de 4,5% e um pouco superior para o MDI.

Tabela 13. Mercado Latino Americano de PU (ton) / Taxa de Crescimento (%).

Produto	Espumas flexíveis			Espumas rígidas			CASE			Total PU		
	2003	2008	Taxa	2003	2008	Taxa	2003	2008	Taxa	2003	2008	Taxa
Argentina	24.350	27.300	2,3	6.550	6.610	0,2	2.780	2.070	- 5,7	33.680	35.980	1,3
Brasil	187.600	242.100	5,2	43.250	48.780	2,4	60.800	76.000	4,6	291.650	366.880	4,7
Chile	18.700	20.720	2,0	3.800	4.350	2,7	1.700	2.110	4,4	24.230	27.180	2,3
Colômbia	17.880	21.840	4,1	1.600	1.860	3,1	1.880	1.880	0,0	21.360	25.580	4,7
México	84.500	104.300	4,3	38.950	47.900	4,2	32.490	38.630	3,5	155.940	190.830	4,1
Peru	10.500	13.570	5,3	2.400	2.820	3,3	400	450	2,4	13.300	16.840	4,8
Venezuela	14.580	15.500	1,2	1.230	1.400	2,6	6.250	5.900	- 1,1	22.060	22.800	0,7
Outros	25.300	32.350	5,0	2.750	3.050	2,1	800	1.100	6,6	28.850	36.500	4,8
Total	383.440	477.680	4,5	100.530	116.770	3,0	107.100	36.500	3,7	591.070	722.590	4,1

Em 2003, as espumas rígidas apresentaram uma demanda estimada em 101 mil toneladas. Os maiores consumidores latino-americanos foram Brasil (43%), México (38%), Argentina (7%), Chile (3,7%), Colômbia (3,3%), Venezuela (3%), e Peru (2,3%). O maior consumo foi em refrigeração, com cerca de 56 mil toneladas, sendo: Brasil (41%), México (35%), Colômbia (7%), Venezuela (6%), Argentina (5%) e Chile (2%). Os painéis representaram 30 mil toneladas, sendo: Brasil (49%), México (36%), Argentina (8%), Chile (1%), Colômbia (1%), e Venezuela (1%).

Tabela 14. Produção de PUs na América Latina (ton) em espumas rígidas e outros.

Tipos de PU	2003	2008	Crescimento a.a. (%)
Espumas Rígidas (Total)	100.530	116.770	3.0
Painéis sanduíche	24.300	29.190	3,7
Blocos rígidos	7.730	8.260	1,3
Spray (2K)	14.900	17.440	3,2
Refrigeração - Doméstica & Comercial	53.000	61.200	2,9
Isolamento de tubos & dutos	600	680	2,5
CASE (Total)	107.100	128.140	3,7
Elastômeros moldados por vazamento	2.410	2.900	3,8
Solados	41.400	52.400	4,8
Couro sintético	2.850	3.180	2,2
Fibras Spandex	8.150	9.000	2,0
TPU	3.150	3.800	3,8
RIM/RRIM	1.250	1.080	-2,9
Tintas & Revestimentos	29.180	34.170	3,2
Adesivos & Selantes	18.710	21.610	2,9
Total PU	591.070	722.590	4,1

Atualmente, o mercado brasileiro de PU com aproximadamente 300.000 toneladas anuais é cerca de 50% do total latino americano e mais de 70% do Mercosul. Com a instalação no Brasil das fábricas de isocianatos e polióis, na década de 1970, o setor ganhou impulso e evoluiu rapidamente. Em 1980, o setor já consumia 80 mil toneladas de PU's. Quinze anos mais tarde, a demanda dobrou,

tornando-o o maior consumidor de PU na América Latina. O consumo aproximado por segmento no Brasil é mostrado na Figura 15.

Figura 15. Consumo de PU por segmento no Brasil

Os polióis poliéter (PPG's) são os mais consumidos na América Latina e Brasil, sendo usados em 97% das espumas flexíveis em bloco e moldadas. O consumo latino americano de polioli poliéter é estimado em 300.000 toneladas, sendo cerca de 215.000 (72%) toneladas em espumas flexíveis para colchões e estofados, 38.000 (13%) em aplicações automotivas, 31.000 (10,5%) em espumas rígidas para isolamento térmico, 7.000 (2,3%) em elastômeros e 3.300 (1,3%) em adesivos, selantes e revestimentos. No Brasil estima-se o consumo de polióis poliéteres em 145.000 toneladas, e 39.000 na Argentina e Chile.

O consumo anual de polioli poliéster é estimado em 31.000 toneladas, no Brasil, e 43.000 toneladas na América Latina. Os polióis poliésteres são usados, principalmente, na forma de elastômeros micro celulares, na indústria de calçados (62%), espumas flexíveis para laminados têxteis (16%), espumas rígidas (11%) e revestimentos (11%). Os polióis poliésteres alifáticos são usados nos PUs flexíveis, como os elastômeros/calçados, espumas flexíveis e revestimentos flexíveis. Os polióis poliésteres aromáticos são usados nos PUs rígidos, como as espumas rígidas e nos revestimentos de alta dureza. Além desses polióis são consumidas anualmente, cerca de 4.500 toneladas de PTHF, em elastômeros de alto desempenho, e 3.000 toneladas de polióis acrílicos, em vernizes de acabamento automotivos.

Em 2003, o mercado latino americano de CASE (tintas & revestimentos, adesivos, selantes, e elastômeros / solados) apresentou uma modesta demanda de aproximadamente 107 mil toneladas de PU, se comparadas as 2,3 milhões de toneladas globais, porém, com grandes perspectivas de crescimento. As tintas e revestimentos representam 30%, os adesivos 16%, os selantes 6% e os elastômeros/calçados 46% do total de materiais poliuretânicos empregados. O Brasil com 61 mil toneladas (56%) e o México com 32 mil (30%) são os maiores consumidores. Os elastômeros de PU com cerca de 47 mil toneladas anuais são utilizados em calçados (73%), elastômeros moldados por vazamento (10%), fibras (8%), e TPU's (8%). No Brasil, o crescimento previsto para o uso de PU's em

CASE é de 4,7%, destacando-se a produção brasileira de calçados que é a terceira maior do mundo, com mais de 500 milhões de pares.

Os adesivos com 17 mil toneladas anuais são usados em embalagens (45%), calçados (23%), construção (14%), painéis (8%), automóveis (5%) e outros transportes (5%). Os PU's representam 10% do mercado de adesivos no Brasil. Os selantes com 6 mil toneladas são utilizados nos vidros automotivos (51%), construção (40%), outros transportes (6%), e diversos (5%). Nas tintas e revestimentos de PU, que apresentaram um consumo de 32 mil toneladas, em 2000, os principais usos são em: madeira & móveis (42,1%), verniz de acabamento automotivo (17,1%), pinturas arquitetônicas (16,8%), tintas industriais (8,6%), auto OEM (5,0%), tintas de manutenção (2,5%), aeronaves (2,3%), marinha/offshore (2,0%), veículos comerciais (1,0%), revestimentos de pisos, tanques & decks (0,8%), revestimentos de plásticos, tecidos & couro (0,8%).

Em grau de utilização da capacidade instalada brasileira, a média histórica do segmento é de 75% desde o ano 2000. Em 2004, os dados apurados pela Comissão Setorial de Poliuretano da Abiquim informam o uso de 85,5% (janeiro a junho) da capacidade instalada, e a entidade projeta até o fim do ano uso de acima de 90% da capacidade instalada. O total das matérias-primas importadas está na média histórica de 35% sobre o consumo aparente nacional, havendo sofrido, no primeiro semestre de 2004, leve elevação em relação ao total importado no mesmo período de 2003. Já a participação das exportações na produção local alcança patamares de 15 a 17%. De janeiro a junho de 2004, o total exportado (17%) aumentou um ponto percentual em relação ao mesmo período de 2003 (16%), direcionando-se para a América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.

Por aplicação, segundo a Abiquim a produção de 255 mil toneladas (2003) aparece direcionada para os seguintes segmentos: 54% para espumas flexíveis, 19% para espuma rígida, 16% para CASE ou tintas, adesivos, selantes, elastômeros etc, 8% para espuma flexível moldada e 3% para outras aplicações. Por produto, 49% da produção foi de polioli poliéster, 11% de polioli poliéster, 23% de TDI e 17% de MDI. Os dados foram coletados a partir de todos os produtores nacionais e tomam como base o consumo aparente nacional (CAN), ou seja, o total de matérias-primas produzido mais o total importado menos o total de matérias-primas exportado.

A produção de matérias-primas para poliuretano aumentou, de 1999 a 2003, em torno de 5% anuais e cresceu, apenas no primeiro semestre de 2004, em torno de 15%, projetando um crescimento anual, em 2004, de 12%. A capacidade instalada de produção da indústria, também segundo a Abiquim, é de 280 mil toneladas anuais. Outro dado interessante diz respeito ao peso do mercado de casas de sistema. As vinte casas de sistema do mercado brasileiro transformam 70 mil toneladas de matérias-primas em produtos de maior valor agregado, ou seja, por volta de um quarto da produção total. Em faturamento, o mercado nacional fechou 2003 com um total estimado em 470 milhões de dólares, prevendo-se para o final de 2004 um faturamento total de 520 a 550 milhões de dólares.

Em consumo per capita, os dados da Abiquim mostram um grande aumento de 1999 a 2001 (1,23 quilo para 1,49 quilo), caindo para 1,44 quilo/habitante em 2003. Em relação a outros países e continentes, o uso de poliuretanos no Brasil é levemente superior ao da América Latina como um todo (1,1 quilo) e muito superior ao da média do Leste Europeu e países do Pacífico exceto Japão (0,5 quilo para ambos). Já em relação aos países mais desenvolvidos, contudo, o consumo per capita do Brasil deixa muito a desejar (os países da NAFTA consomem 5,4 quilos, a Europa 4,5 quilos e o Japão, 4,1 quilos).

Um exemplo muito interessante no mercado interno, é o da PURCOM, empresa brasileira criada em 2002 por quatro sócios provenientes de grandes empresas desta área. Atualmente, a PURCOM lidera o mercado de produtores independentes, ou seja, são fabricantes que não produzem as matérias-primas básicas (polióis e isocianatos), apenas formulam o poliuretano. A Purcom compra as matérias-primas e faz as formulações de acordo com as necessidades de cada cliente. Neste mercado, a empresa tem 38% de participação. A empresa aposta em novos negócios, tendo em vista que 25% dos seus clientes não trabalhavam com poliuretano antes de contatarem a PURCOM.

2.3 Fornecedores

No Brasil temos uma vasta gama de fornecedores para as mais diversas matérias primas utilizadas na fabricação de poliuretanos.

Destes, na área do fornecimento de polióis, além dos clássicos polióis poliéteres e poliésteres, já ganha espaço no mercado o polioli de óleo de mamona, com o fornecimento provido pelas empresas Poly-urethane e Proquinox. O polioli de polibutadieno hidroxilado fornecido pela Petroflex também é alvo de diversas pesquisas.

Desta forma, verifica-se um novo nicho no mercado de fornecimento de polióis, provenientes de fontes renováveis, se o projeto da síntese de líquido da castanha de caju hidroxilado for aplicado em âmbito industrial.

Abaixo segue uma lista da atuação de fornecedores, na área de poliuretanos, no país:

Isocianatos:

TDI - Basf, Bayer, Brazmo, Dow, Huntsman, Lyondell, Politivos, Shell.

MDI - Arch, Basf, Bayer, Brazmo, Dow, Huntsman, Politivos.

Isocianatos alifáticos - Basf, Brazmo, Degussa, Rhodia.

Isocianatos bloqueados - Basf, Bayer, Brazmo, Degussa, RheinChemie.

Isocianatos modificados - Basf, Bayer, Brazmo, Cromitec, Degussa, Huntsman.

Pré-polímeros - Air Products, Autotravi, Basf, Brazmo, Chemtura, Huntsman, Tolling.

Polióis:

Polióis poliéteres (PPG's) - Arch Química, Bayer, Brazmo, Dow, Huntsman, Politivos, Shell.

Polióis poliméricos - Arch, Bayer, Brazmo, Dow, Politivos, Purcom, Shell.

Polióis poliésteres alifáticos - Arch, Basf, Brazmo, Coim, Cromitec.

Polióis poliésteres aromáticos - Kosa, Stepan.

PTMEG ou PTHF - Arch, Quimpetrol.
Polióis de óleo de manoma - Poly-urethane, Proquinor.
Policaprolactonas - Solvay.
PBLH - Petroflex.
Poliaminas - Arch.

Extensores de cadeia / outros reagentes:

mono e di-etileno glicol - Arch, Bayer, Brazmo, Lyondell, Oxiteno.
mono e di-propileno glicol - Bayer, Brazmo, Dow, Lyondell.
Butano diol - Air Products, Arch, Basf, Lyondell, Uniroyal.
Metil propileno diol - Lyondell.
Mono, di e tri-etanolamina - Arch, Basf, Brazmo.
Trimetilolpropano - Arch, Basf, Brazmo.
Glicerina - Brazmo, Miracema Nuodex.
HQEE - Arch.
MOCA - Chemtura, Quimpetrol.
DETDA & DMTDA - Albemarle.
Hidrazina - Arch.
Isoforona diamina (IPDA) - Degussa.
Ácido adípico: Arch, Basf, Brazmo, Rhodia.
Silanos para reticulação: Brazmo, GE Silicones.

Aditivos:

Catalisadores: Air Products, Brazmo, Huntsman, Miracema Nuodex, GE Silicones, Plury Química, Politivos, RheinChemie.
Agentes de expansão: Arkema, Brazmo, Plury Química, Solvay.
Surfactantes de silicone: Air Products, Brazmo, GE Silicones, Plury, Politivos, RheinChemie, Rhodia.
Cargas: Degusa.
Agentes anti-envelhecimento: Ciba, RheinChemie, Tolling.
Corantes, Pigmentos & Pasta: Asta, Basf, Bayer, Degusa, Politivos.
Retardantes de chama: Degusa, RheinChemie, Solvay.
Agentes anti-queima: RheinChemie.
Desmoldantes: Acmos, Politivos, Poly Epoxy, SP Index, StacPlastic.
Promotores de adesão - GE Silicones, Plury.
Agentes de acoplamento - GE Silicones, Plury, RheinChemie.
Lubrificantes: Acmos, Plury.
Solventes: Lyondell, Rhodia, SP Index.
Plastificantes: Bayer, Coim, Degusa.
Promotores de tixotropia - Degusa.
Seqüestrantes de umidade: GE Silicones, Plury, RheinChemie.
Agentes anti-hidrólise: RheinChemie.

Equipamentos:

Para espumas flexíveis: Eina, Schmuziger, Sulpol.
Injetoras para espumas rígidas: Cannon, Fibermaq, Poly-urethane, Schmuziger, SP Index, Sulpol, Vabbate.
Injetoras para poliuretanos moldados: Cannon, Fibermaq, Poly-urethane, Schmuziger, SP Index, Sulpol.
Para automação industrial: Eina, Schmuziger, Sulpol.
Cabeças misturadoras: Sulpol.
Moldes, tanques, agitadores, periféricos, etc: Schmuziger, SP Index, Sulpol.
Máquinas com pistolas de pulverização (spray): Arch, Fibermaq, Toro Liners.
Sistemas pressurizados: Arch, Utech.
Transportadores de correia: Arch Equipamentos.

Sistemas:

Espumas flexíveis: Basf, Bayer, Brazmo, Dow, Ecopur, FJ Polymers, Huntsman, Purcom, Tolling.
Espumas rígidas: Arch, Basf, Bayer, Brazmo, Dow, FJ Polymers, Huntsman, Poly-urethane, Purcom, Utech.
Espumas estruturais: Arch, Basf, Bayer, Brazmo, Dow, FJ Polymers, Huntsman, Purcom.

Espumas semi-rígidas e pele integral: Basf, Bayer, Brazmo, Dow, Ecopur, FJ Polymers, Huntsman, Purcom, Tolling.

Calçados: Basf, Dow, Coim, Huntsman, Purcom.

Elastômeros: Autotravi, Basf, Chemtura, Dow, Huntsman, Purcom, Tolling, Toro Liners.

Produtos:

Tintas, Revestimentos & Vernizes: Acmos, Arch, Bayer, Chemtura, Liko, Dow, Henkel, Huntsman, Polipol, Poly-urethane, Rohm and Haas.

Adesivos & Aglutinantes: Arch, Bayer, Brazmo, Coim, Cromitec, Dow, Henkel, Huntsman, Polipol, Politivos, Rohm and Haas, Tolling.

Impermeabilizantes & Selantes: Dow, Henkel, Huntsman, Polipol.

Dispersões aquosas (PUDs): Chemtura.

Elastômeros termoplásticos (TPUs): Basf, Huntsman, Solvay.

TPUs em solução: Polipol.

PU para couro sintético: Rohm and Haas.

Blocos, placas, painéis, telhas de espuma rígida: Blitz, FJ Polymers, Politech, Thermotelha.

Espumas flexíveis em bloco, torneadas e perfiladas: Multispuma.

Espumas moldadas: Blitz, Espumatec, Multispuma.

Peças técnicas & Revestimentos: Autotravi, Blitz, Pentec, Polycast, Toro Liners.

2.4 Aplicações

Em relação especificamente a espumas rígidas, as mais diversas aplicações encontram-se hoje no mercado. Dentre elas, as que mais se destacam são o isolamento térmico, acústico e em construções civis.

As placas de poliuretano rígido para isolamento térmico têm suas principais aplicações, no transporte refrigerado (caminhões baú frigoríficos e ônibus refrigerados), isolamento térmico em geral, inclusive para forros de residências. Ainda são usados como material de recheio para painéis e divisórias em construção civil, refrigeração comercial (câmaras e balcões frigoríficos) e execução de moldes e protótipos. Geralmente, são confeccionados com agentes expansores retardadores de chama.

Outro exemplo de aplicação, em isolamento térmico é em reservatórios de água quente, como no caso dos fabricados pela SOLETROL, fabricados com a parte interna em aço inoxidável e para melhor conservação da temperatura da água aquecida e armazenada, possui isolamento térmico duplo (50 mm) em poliuretano rígido sem CFC. Esta Linha de reservatórios térmicos foi desenvolvida para sistemas de aquecimento solar de água em residências, hotéis, motéis, vestiários, etc. onde se exijam resistência a altas pressões de água, suportando até 40 m.c.a. (metros por coluna d'água).

Figura 16. Reservatório térmico SOLETROL.

Aplicação bastante interessante e de grande alcance no mercado é em persianas. No Brasil, a *praktika* distribui as persianas de enrolar *Gradhermetic S.A.E.*, de procedência espanhola, que servem para bloquear a entrada da luz nos ambientes, e ainda diminuir a troca de calor com o meio externo. Estão disponíveis persianas com perfis planos, curvos e ainda perfis de segurança, todos preenchidos com espuma de poliuretano rígida.

Figura 17. a) Persiana de perfil plano ALUMETIC, preenchidos com espuma de poliuretano rígido com densidade de 60 kg/m^3 . b) Persiana com perfil curvo MINITERMIC 37, com espuma de poliuretano rígido com densidade de 60 kg/m^3 . c) Persiana com perfil de segurança DURATERMIC 55, fabricado em perfil de alumínio tubular, preenchidos com espuma de poliuretano rígido com densidade de 300 kg/m^3 (grande resistência).

Já existem no mercado telhas térmicas, que evitam que as residências, escritórios, etc, aqueçam demasiadamente durante o verão. Neste caso, o grau de isolamento térmico de uma cobertura é variável, de acordo com a destinação que se dará à construção. O coeficiente de condutividade térmica (λ) é o fluxo de calor, por metro quadrado, que atravessa uma parede de um metro de espessura de material homogêneo, para 1°C de diferença de temperatura entre suas faces. É expresso em $\text{Kcal/m}^2/\text{h}^\circ\text{C}$. Quanto mais isolante for o material, menor será o seu coeficiente de condutividade térmica. O coeficiente λ do aço galvanizado é de $39,4 \text{ Kcal/m}^2/\text{h}^\circ\text{C}$, ou seja, é grande a troca de calor entre o exterior e interior de recintos com coberturas metálicas. Para amenizar essa troca de calor, foram desenvolvidas telhas termo-acústicas, formadas por duas chapas de aço contendo recheio de poliuretano expandido. As telhas são pintadas nas suas faces aparentes e as partes internas, que mantém contato com o isolante térmico, são tratadas com fosfato de zinco, o que aumenta a aderência entre o aço galvanizado e o poliuretano, que é injetado sob forma líquida de dois componentes, o polioli e o isocianato ocorrendo a polimerização e um entrelaçamento entre as células fechadas do poliuretano rígido e os cristais de fosfato, em forma de agulhas, o que transforma o conjunto aço galvanizado + espuma rígida em um bloco mecanicamente estruturado. O coeficiente global de transmissão de calor (k) de coberturas dotadas de isolamento térmico varia entre $0,4$ e $1,4 \text{ Kcal/m}^2/\text{h}^\circ\text{C}$.

Essas telhas possuem células fechadas, absorvem no máximo 2% de água, têm resistência a compressão de $1,7 \text{ kg/cm}^2$ (com densidade igual a 35kg/m^3), temperaturas de trabalho em torno de 120°C para longos períodos e 220°C para períodos curtos e ainda boa resistência química frente a ácidos e bases.

Tabela 15. Dados comparativos dos coeficientes de troca térmica de diversos materiais.

Diferentes Materiais Expansivos (30mm)	Coeficiente Global de Transmissão de Calor (K) ($\text{Kcal/m}^2/\text{h}^\circ\text{C}$)
Poliuretano Rígido Expandido	0,42
Lã de Rocha	0,79
Lã de Vidro	0,97
Vermiculita Expandida	1,13
Gesso	1,43

Aço Galvanizado (0,5 mm)	3,85
--------------------------	------

Além do isolamento térmico, as telhas termo-acústicas oferecem elevado desempenho no isolamento acústico, com capacidade de reduzir entre 15 a 40 decibéis a carga de ruídos externos, conforme a frequência das ondas sonoras.

A North Med Equipamentos Hospitalares fabrica camas para hospitais que possuem a cabeceira e peseira removíveis e mais dois pares de grades, injetadas em poliuretano rígido expandido. As camas possuem pára-choque para proteção de parede e têm sua base totalmente revestida em material termo-plástico de alta resistência.

Figura 18. Cama hospitalar com componentes em poliuretano rígido expandido.

Desta forma, podemos visualizar que através destas poucas aplicações citadas, as possibilidades de aplicação de poliuretanos rígidos expandidos são imensas e em amplo crescimento, favorecendo o aparecimento de novas matérias primas que possam acrescentar ou substituir os materiais tradicionais aplicados.

2.5. Viabilidade econômica

De forma a verificar a possibilidade da substituição de polióis comerciais pelo derivado do líquido da castanha do caju, foi realizado um levantamento de custo a nível laboratorial e industrial. Abaixo segue a tabela das matérias-primas necessárias para a síntese do poliol derivado do LCC e suas respectivas cotações de preços.

Tabela 16. Cotações de custo de matérias primas para a síntese do LCC hidroxilado.

	Quantidade	Indústria		Laboratório	
		Custo (R\$)/un (kg ou L)	Custo (Qtde)	Custo (R\$)/un (kg ou L)	Custo (Qtde)
LCC*	1000	1,38	R\$ 1,38	1,38	R\$ 1,38
H ₂ O ₂ (35%)	325	2,14	R\$ 0,70	8,43	R\$ 2,74
HCOOH	450	5,00	R\$ 2,25	15,90	R\$ 7,16
Na ₂ CO ₃	565	1,09	R\$ 0,62	11,64	R\$ 6,58
Na ₂ S ₂ O ₃	500	1,40	R\$ 0,70	9,19	R\$ 4,60
		TOTAL	R\$ 5,64	TOTAL	R\$ 22,45

*Preço do LCC para um volume de 5 toneladas/mês.

Desta forma, evidencia-se a o baixo custo das matérias primas para a produção do LCC hidroxilado. O LCC, por ser um subproduto da produção da castanha do caju, tem custo irrisório de 0,60 dólares. Polióis comerciais, em geral, tem seu custo de 2,50 a 5,50 dólares. Para uma comparação mais

efetiva, faltaria acrescentar o custo de produção na fábrica, com energia, mão de obra, embalagens de armazenamento, etc.

Ainda pode ser levado em conta o custo final do produto poliuretano expandido. Utilizando-se como base as formulações utilizadas no trabalho, as quantidades de matérias primas necessárias para gerar uma espuma com densidade semelhante, são diferentes. Isso se dá pela diferença química e funcional dos polióis. Essa diferença é pró-sistema utilizando o caju, pois gera uma rigidez semelhante ao sistema comercial, com muito menos isocianato, gerando um produto final de menor custo real.

3. Metodologia

Os métodos para a síntese dos materiais foram escolhidos e foram executados conforme a seguinte seqüência:

- ✓ Reação de hidroxilação do líquido da castanha de caju;
- ✓ Neutralização e separação do produto hidroxilado;
- ✓ Secagem em rotavapor, bomba de vácuo, bomba de alto vácuo e difusora;
- ✓ Caracterização do polioli;
- ✓ Síntese dos poliuretanos rígidos expandidos;
- ✓ Caracterização dos poliuretanos rígidos expandidos;
- ✓ Comparação entre o novo material e o material comercial.

3.1. Hidroxilação do LCC

A transformação do líquido da castanha de caju em polioli foi efetuada utilizando-se um método que foi desenvolvido no Laboratório de Síntese Orgânica e Polímeros da UFRGS, sob coordenação do grupo de pesquisa do Professor César Liberato Petzhold. O método apresenta a reação de hidroxilação de óleos vegetais em uma única etapa, a partir do método da formação do ácido perfórmico gerado "in situ". Utilizando como reagentes ácido fórmico e água oxigenada (nas proporções de 1 mol de ligação dupla: 1,5 mol de água oxigenada: 3 mols de ácido fórmico) resultando em um polioli formiato (Figura 19).

Figura 19. Mecanismo da hidroxilação do LCC utilizando sistema com perácido.

O excesso de ácido fórmico é necessário para que ocorra a abertura do anel oxirânico e conseqüentemente a formação do polioli. Este sistema fornece um polioli sem ligações duplas remanescentes, o que leva a uma maior estabilidade do produto final. Além disso, apresenta como vantagem menor tempo de preparação em relação aos outros métodos. As reações foram realizadas no reator encamisado *büchiglauster bmd 300*, com capacidade para 2 litros.

3.1.1. Procedimento

3.1.1.1. Reação

O líquido da casca de caju é adicionado ao reator junto com o ácido fórmico, inicia-se forte agitação mecânica (700 rpm), e forma-se uma emulsão. Com funil de adição, a água oxigenada padronizada (ver anexo I) é adicionada lentamente, gota a gota. A formação do ácido perfórmico é exotérmica, assim a temperatura tende a subir gradualmente com a adição do peróxido de hidrogênio. Terminada a adição do peróxido, a temperatura é mantida a 65°C. Após 2 horas o rendimento da reação é alto, sendo o polioliol formado sem ligações duplas remanescentes.

3.1.1.2. Tratamento

Quando o polioliol é retirado do reator, ele forma uma emulsão muito forte com a água, devido ao aumento de polaridade do produto com a introdução do grupo hidroxila e formiato na estrutura. Junto com o produto, podem ter resíduos de peróxido de hidrogênio e ainda o excesso do ácido fórmico.

Duas lavagens com bissulfito de sódio 10% são necessárias para neutralizar o eventual resíduo de peróxido de hidrogênio. Já o ácido fórmico é neutralizado até que a solução atinja pH 7 com lavagens de carbonato de sódio 10% em massa. Cloreto de sódio pode ser utilizado para auxiliar na quebra da emulsão polioliol-água. As lavagens são feitas em pêra de separação, aonde a fase aquosa vai sendo retirada (mais densa). A adição de Éter Etílico também ajuda a separar a água do polioliol, pois ele se mistura bem com o polioliol, mas não com a água. Esta metodologia funciona muito bem para triglicerídeos, mas para o LCC, a emulsão com a água foi estável, pelo caráter altamente polar do produto. Desta forma, o produto foi levado para retirada de voláteis no rotavapor, depois levado para bomba de vácuo durante 48 horas, seguidamente para bomba de alto vácuo e na difusora por mais 48 horas. Como foram retirados por evaporação os voláteis, sais resultantes da neutralização provavelmente ficaram retidos no produto.

3.1.2. Caracterização do LCC e polioliol

3.1.2.1. Titulação para a determinação do índice de OH (AOCS)

Este é um método para determinar o índice de hidroxilas de um polioliol. Assim, pode-se prever algumas propriedades dos polímeros que venham a ser sintetizados e também calcular as quantidades dos reagentes envolvidas na reação de polimerização para a formação das PU's.

Pela viscosidade do polioliol, é possível estimar um valor de OH esperado. Quanto mais viscoso o polioliol, maior seu índice de OH.

Materiais necessários:

- ✓ Quatro erlenmeyers de 250mL;
- ✓ Balão Volumétrico de 1000mL;
- ✓ Fenolftaleína;
- ✓ Proveta 50mL;
- ✓ Béquer;

- ✓ Agitadores Magnéticos;
- ✓ Bureta de 50mL;
- ✓ Chapa de agitação magnética;
- ✓ Pipetas volumétricas de 1mL e 25mL;
- ✓ Anidrido Acético;
- ✓ Piridina Destilada;
- ✓ Solução de KOH Etanólico 0,5 molar;
- ✓ Água deionizada;
- ✓ n-Butanol.

3.1.2.1.1. Procedimento

O polioliol deve ser pesado com exatidão, de acordo com a tabela, em tréplica.

Valor de OH Esperado	Massa de Amostra de Polioliol
0-25 mg KOH/g Polioliol	10 ± 0,1g
25-50 mg KOH/g Polioliol	5 ± 0,1g
50-100 mg KOH/g Polioliol	2,5 ± 0,1g
100-200 mg KOH/g Polioliol	1,25 ± 0,1g

Um quarto erlenmeyer é o branco, ou seja, terá todos os outros reagentes da titulação, menos a amostra, o polioliol, de forma a se evitar interferentes. Adiciona-se 5mL de uma solução de Piridina e Anidrido Acético (3:1) em cada erlenmeyer. Um excesso de piridina é adicionado de acordo com a tabela:

Volume de Piridina	OH Esperado
5mL	0-25
10mL	25-50
15mL	50-100
20mL	100-200

Deixa-se em repouso ao abrigo da luz por 24 horas, para que haja as reações entre os grupos hidroxila e o anidrido acético, que possui grupos ácido carboxílico, que permitem a quantificação do número de hidroxilas, pela reação estequiométrica com hidróxido de potássio em meio etanólico. Após as 24 horas, adiciona-se 10mL de Água deionizada a cada erlenmeyer, lavando-se as paredes dos mesmos. É adicionado então mais 10mL de Piridina, homogeneizando ocasionalmente com leve agitação magnética. Por fim, adiciona-se 25mL de n-Butanol e 1mL de solução de fenolftaleína 1% em etanol.

Inicia-se a titulação com a solução padrão de KOH Etanólico padronizado (Ver anexo II). Este método de titulação é bastante sensível, e qualquer falta de cuidado pode resultar em resultados errôneos. A dispersão do hidróxido de potássio no meio para que haja a reação é bastante lenta, por

isso, deve-se titular gota-a-gota durante um período de 30 minutos a 1 hora em cada ensaio. O ponto final é visualizado quando uma leve cor rósea permanece por 30 segundos no erlenmeyer.

3.1.2.1.2. Cálculo do índice de OH

A partir dos valores de volume obtidos na titulação é possível calcular o índice de OH pela fórmula que segue:

$$\text{Índice de OH} = \frac{(V_b - V_g) \times N \times 56,1}{m_{\text{amostra}}}$$

Onde:

V_b = Volume gasto no branco

V_g = Volume Médio gasto nas três titulações

N = Concentração da solução de KOH Etanólico

3.1.2.2. Ressonância magnética nuclear

As análises de ressonância magnética nuclear de próton (¹H) foram realizadas em equipamento de 300 MHz de frequência, campo magnético de 7,05 Tesla, modelo VNMRS-300 Fabricado pela VARIAN, com pulsos em um ângulo de 45°, utilizando como solvente clorofórmio deuterado. O padrão utilizado para indicar o deslocamento químico igual a 0 foi o tetrametilsiloxano (TMS).

3.1.2.3. Análise termogravimétrica

As análises foram realizadas no equipamento TGA Q50, da Texas Analysis (TA). A temperatura inicial de foi de 23°C, havendo purga da balança com uma vazão de 40 mL/min de nitrogênio, purga da amostra com uma vazão de 60 mL/min de nitrogênio. Foi mantido um constante fluxo de 5 mL/min de nitrogênio, estabilizou-se a temperatura em 30°C e efetuou-se a análise numa taxa de 20°C/min até 1000°C.

3.1.2.4. Viscosidade Brookfield

O equipamento utilizado foi um viscosímetro Brookfield modelo LVDV-II+, com sistema de estabilização de temperatura. Foi utilizado *spindle* nº 34, sendo a velocidade de rotação dependente do torque máximo obtido para cada amostra. As temperaturas escolhidas variam com o tipo da amostra.

3.2. Síntese dos poliuretanos expandidos

3.2.1. Procedimento

O polioli é aquecido a 60°C, se necessário para que tenha maior fluidez (o líquido da castanha de caju hidroxilado tem alta viscosidade). Adiciona-se o surfactante (polisiloxano) e a água, misturando-

se com a agitação mecânica (furadeira elétrica de alta rotação). O agente expensor (n-pentano) é adicionado numa quantidade duas vezes maior que a necessária, por ser muito volátil, pois com a agitação mecânica para homogeneizar, boa parte evapora. Pesando novamente é possível estimar a quantidade de agente expensor que restou, podendo-se efetuar correções. Ao final, é pesado o isocianato, com 6 gramas de excesso, que corresponde a quantidade média restante no frasco de pesagem.

O isocianato é vertido para dentro do frasco com a mistura do polioli, surfactante e agente expensor, e rapidamente agitado mecanicamente. O tempo de agitação varia de sistema para sistema. Pouco antes de a espuma começar a expandir, verte-se a mistura no molde, e a expansão procede até a cura completa. Pode ser necessário que se leve o material ao forno a 100°C para cura completa e obtenção de boa estabilidade dimensional.

O tempo de creme é o tempo de trabalho, na qual é possível manusear a mistura. É o tempo limite onde inicia a expansão. O tempo de gel ou crescimento é caracterizado quando a espuma pára de crescer, e o tempo de pega quando a espuma atinge uma estabilidade dimensional e não possui mais pega ao toque. Outro fator registrado é a exotermia da reação, pela tomada das temperaturas iniciais e finais do processo. O processo para os outros polióis é o mesmo, exceto o aquecimento do polioli, pois já estão na faixa de viscosidade adequada.

3.2.2. Formulações

Os sistemas utilizados foram compostos de forma a gerar poliuretanos rígidos expandidos com densidades próximas, para efeito de comparação das propriedades dos materiais. Foram diversas tentativas com mais de um polioli, onde o escolhido para comparação, pela obtenção da densidade mais próxima, foi o PU preparado com o Voranol 466N da DOW Brasil com índice de hidroxilas de 466 mgKOH/g. O MDI polimérico utilizado foi o Desmodur 44V 20L 31,5% NCO (Bayer) para o sistema comercial e o TDI 80/20 48,8% NCO (BASF).

Tabela 17. Formulações dos sistemas de poliuretanos rígidos expandidos.

Produto	Fabricante	Tipo	Massa (g)
Polioli	K-215	LCC Hidroxilado	100
Surfactante	Degussa	Polisiloxano Modificado	2
Contr. Dureza		Água	1,4
Catalisador	ARINOS	Dimetilciclohexilamina	1
Agente Expensor	Synth	Pentano	2,67
Diisocianato	BASF	TDI (80/20 48% NCO)	50,37

Produto	Fabricante	Tipo	Massa (g)
Polioli	DOW	Voranol 466N	100
Surfactante	Degussa	Polisiloxano Modificado	2,98
Contr. Dureza		Água	1,67
Catalisador	ARINOS	Dimetilciclohexilamina	0,79
Agente Expensor	Synth	Pentano	0,22

Diisocianato	Bayer	Desmodur 44V 20L (MDI)	134,33
--------------	-------	------------------------	--------

3.2.3. Caracterização

3.2.3.1. Análise termogravimétrica

Idem item 3.1.2.3.

3.2.3.2. Análise mecânica

As análises mecânicas foram realizadas em equipamento DMA Q800 da Texas Analysis (TA), em temperatura constante de 35°C, por compressão, velocidade de 80µm/min até uma compressão máxima de 10%.

3.2.3.3. Densidade

Os corpos de prova foram cortados em cubos de 6 x 5 x 2 cm, onde foram pesados em balança analítica com precisão de 4 casas decimais.

Como densidade é igual à massa dividido pelo volume, divide-se a massa do cubo pelo produto das três arestas do cubo, multiplicando-se por 1000 para que a unidade seja expressa em kg/m³.

3.2.3.4. Teste de estabilidade dimensional

As amostras foram submetidas à temperatura de 120°C pelo período de 4 dias. Suas medidas foram tiradas antes e depois do deste período, e assim avaliadas a variação das suas dimensões perante o tratamento térmico, em porcentagem de variação de volume.

4. Resultados e Discussão

4.1. Matérias-primas

4.1.1. Determinação do índice de hidroxilas

As titulações foram realizadas e o índice de hidroxilas para o líquido da castanha de caju hidroxilado foi de 206mgKOH/g. O valor teórico máximo estimado que possa ser obtido é de 371,20 mgKOH/g. O valor teórico do LCC não hidroxilado é de 185,60 mgKOH/g. Desta forma, a conversão calculada pelo índice de hidroxilas foi de 10%, considerada bastante baixa. Isso permite constatar, que o campo de trabalho com o líquido da castanha do caju pode ser amplamente expandido, de forma a

constatar maiores índices de conversão na hidroxilação, que permitirá uma grande variedade de propriedades na obtenção de poliuretanos.

4.1.2. Ressonância magnética nuclear

Analisando-se os espectros de RMN, fica claro que a conversão das ligações não foi satisfatória, sugerindo um maior estudo da reação de hidroxilação para este substrato em especial, de forma a se aumentar a conversão.

A conversão teórica calculada por RMN, analisando-se os picos das referentes aos hidrogênios das ligações duplas, com deslocamento químico em 5 ppm, resultando em uma conversão de 16%.

Figura 20. Espectro de ressonância magnética do líquido da castanha do caju.

Figura 21. Espectro de ressonância magnética do líquido da castanha do caju hidroxilado.

4.1.3. Viscosidades

Foram analisadas as viscosidades dos diversos polióis utilizados no trabalho.

Tabela 18. Viscosidades dos polióis comerciais e sintetizados.

Amostra	T(°C)	RPM	Torque (%)	Viscosidade (cP)
LCC	20	150	96,9	19,5
Baytherm	20	30	36,4	7278
	30	20	90,7	136,2
LCC Hidroxilado*	30	1	81,1	2768
Voranol 466N	20	3	44,4	8858
	30	10	78	4570

* O equipamento não pôde medir a viscosidade do LCC hidroxilado a menos de 30°C.

Os polióis comercial podem ser trabalhados a temperatura ambiente, pois suas viscosidades estão na faixa adequada de trabalho, de no máximo 10000 cP. Já o LCC hidroxilado excede esta viscosidade, necessitando de calor na hora da preparação do produto para o abaixamento desta viscosidade. Este fato pode ser apresentado como ponto negativo. Por outro lado, o fato da alta viscosidade pode ainda, ser estudado de forma a encontrarmos maneiras, seja por aditivação ou por modificação química, de baixar o valor da viscosidade anulando a necessidade do fornecimento de calor no momento da preparação do PU expandido.

4.2.4. Resistência térmica

A resistência térmica foi avaliada pela análise termogravimétrica. Na análise termogravimétrica do líquido da castanha do caju, foi possível verificar duas perdas de massa principais, uma de grande velocidade, temperatura em torno de 425°C, referentes ao esqueleto carbônico do LCC, e outra de menor velocidade em torno de 500°C, provavelmente referente ao grupo aromático, mais resistente. A temperatura *onset* (início da decomposição térmica) foi de 322,44°C.

Figura 22. Termograma do líquido da castanha de caju e sua 1ª derivada.

A umidade pode ser determinada por TGA, analisando-se a curva até temperaturas em torno de 200°C. A ficha técnica do LCC industrial acusa um teor máximo de voláteis de 2%, valor confirmado pela análise do termograma, que foi de 1,962%.

Figura 23. Quantificação da umidade do LCC via termograma.

O LCC hidroxilado foi analisado, onde foi possível verificar duas transições térmicas principais. A primeira, em torno de 310°C, é referente aos grupos introduzidos na molécula do cardanol, ou seja, o grupo formiato e o grupo hidroxila. A segunda transição é referente ao esqueleto carbônico característico do composto, de acordo com o termograma do LCC não modificado. A temperatura *onset* foi de 250,97°C.

Figura 24. Termograma do líquido da castanha de caju hidroxilado e sua 1ª derivada.

Após o tratamento do LCC hidroxilado, foi verificada a umidade residual, que no caso foi de 0%. O fato comprova que o procedimento utilizado de vácuo foi eficiente.

Figura 25. Quantificação da umidade do LCC hidroxilado via termograma.

4.2 Espumas rígidas

4.2.1 Densidades

Das diversas tentativas de polimerização para a formação das espumas rígidas, foram obtidas diversas densidades, das quais as mais adequadas foram de um experimento com LCC hidroxilado, resultante em uma densidade de 74 kg/m³ e do experimento com sistema comercial utilizando o Voranol

466N da DOW Brasil, com densidade igual a 67 kg/m^3 . No sistema com LCC hidroxilado, a reação foi bastante rápida, conseguindo-se registrar apenas o tempo de crescimento, que foi de 50 segundos. Para o sistema com o Voranol 466N, o tempo de creme foi de 58 segundos, o tempo de crescimento de 3 minutos e o tempo de pega de 3:56 minutos. A temperatura final da reação atingiu 164°C , e o sistema foi colocado por 30 minutos na estufa a 100°C . Foram sintetizados ainda matérias do LCC hidroxilado com densidades de 88 e 98 kg/m^3 . Os sistemas utilizando o polioli da Bayer, o Baytherm PE26HK17 atingiram densidades relativamente baixas, de 34 a 37 kg/m^3 , e foram descartados para comparação direta com o sistema que utiliza o LCC hidroxilado.

Figura 26. Espumas rígidas de LCC hidroxilado (esquerda) e sistema comercial (direita).

4.2.2. Resistência térmica

Pela análise de TGA, foi possível comparar o sistema comercial com o sistema de substituição proposto.

A espuma rígida com o polioli Voranol 466N (DOW Brasil), isocianato MDI Desmodur 44V 20L (Bayer), apresentou três transições principais. A primeira, a 290°C , referentes às ligações uretânicas, e a segunda e terceira referentes às quebras das ligações químicas internas do polioli poliéter.

Figura 27. Termograma e derivada da PU do polioli Voranol 466N.

A espuma rígida com o polioli do LCC, isocianato TDI 80/20, com 48,8% de grupos NCO (BASF), também apresentou três transições principais. A primeira, a 240°C, referentes às ligações uretânicas, e a segunda e terceira referentes às quebras das ligações químicas internas do polioli do LCC de acordo com o termograma do LCC hidroxilado, exceto a última transição que teve um deslocamento de 520°C para 455°C.

Figura 28. Termograma do PU de LCC hidroxilado.

Sobrepondo as curvas da análise de TGA, é possível visualizar e comparar a resistência térmica dos dois materiais. O sistema comercial apresentou maior resistência, por iniciar a decomposição térmica em temperaturas mais elevadas. A temperatura *onset* foi de 255°C enquanto o sistema utilizando o LCC hidroxilado apresentou temperatura *onset* de 195,11°C.

Figura 29. Termograma comparativo dos poliuretanos de LCC hidroxilado e do Voranol 466N.

4.2.3. Resistência mecânica

A análise de compressão via equipamento de DMA permitiu a comparação dos produtos em relação à sua resistência mecânica. Foi possível visualizar uma pequena vantagem do sistema comercial, que apresentou maior módulo. É importante ressaltar que o LCC teve baixa conversão na reação de hidroxilação. Sendo assim, há grande possibilidade do mesmo apresentar melhores propriedades mecânicas que o sistema comercial, tendo em vista que, já nestas condições, apresentou comportamento e resistência semelhante.

Figura 30. Análise de compressão das espumas rígidas.

O módulo obtido a 2% de compressão no sistema comercial foi de 0,0474 (tamanho de corpo de prova: 8,51mm x12,58mm) e no sistema com LCC hidroxilado de 0,0367 (tamanho de corpo de prova: 8,72mm x 12,47mm).

Figura 31. Cálculo do módulo de Young a 2% de compressão.

4.2.4. Estabilidade dimensional

O sistema comercial apresentou estabilidade dimensional muito boa, tendo um $\% \Delta V$ igual a 0. A espuma obtida a partir do líquido da castanha de caju hidroxilado obteve um $\% \Delta V = -6,08$, indicando que ainda é necessária um maior estudo da formulação e condições de reação de hidroxilação, de forma a garantir uma maior estabilidade dimensional para o produto.

5. Estado da arte

Os estudos envolvendo o líquido da casca da castanha de caju são amplos atualmente. São estudados desde compostos básicos para síntese até diversas rotas sintéticas para os mais diversos polímeros.

Isso envolve a síntese de polímeros a partir de fontes renováveis, que tem atraído atenção considerável dos cientistas no mundo, devido a seus potenciais atributos como substitutos dos derivados do petróleo.

O LCC, desde os estudos de sua extração, determinação de sua composição, apresenta nos últimos anos grande número de trabalhos. A literatura mostra materiais, onde muitos deles já são produzidos industrialmente, como resinas fenólicas especiais para revestimentos, laminação e materiais resistentes à fricção. Estes materiais são produzidos tanto pela polimerização por condensação com compostos eletrofílicos (formaldeído, furfuraldeído) ou por polimerização em cadeia via ligação dupla presente no cardanol, na presença de catálise ácida, ou por funcionalização no grupo hidroxila do anel fenólico, e posterior oligomerização para obter-se no final um pré-polímero funcionalizado. Muitos outros polímeros têm sido sintetizados, utilizando a vantagem da longa cadeia meta-substituinte presente no LCC.

Outro campo que foi explorado a partir de 1999, foi a produção de polímeros lineares de diversas estruturas, de alto peso molecular.

Um grupo do Centro Tecnológico de Borrachas do Instituto Tecnológico Indiano e colaboradores apresentaram a síntese de um diol a partir do LCC.

Figura 32. Síntese de diol a partir do cardanol e p-fenolamina.

A partir do diol produzido, uma diversa gama de polímeros pode ser obtida, dentre elas, poliuretanos e poliésteres. Os poliuretanos foram obtidos com a reação de hexametileno diisocianato (HDI), e os poliésteres a partir do cloreto de tereftaloíla.

Figura 34. Rotas sintéticas para obtenção de aditivos a partir do cardanol.

A *Cardolite Corporation* é a líder mundial em tecnologia do líquido da casca da castanha do caju. Possuindo duas plantas industriais, em Newark, Nova Jersey, Estados Unidos; e em Zhuhai na China, a Cardolite desenvolve e produz compostos derivados do LCC para revestimentos, borrachas e polímeros especiais. A empresa possui escritórios de distribuição na Bélgica e Cingapura, distribuindo produtos para mais de 50 países. Dentre os produtos em produção, estão envolvidos os agentes de cura do tipo fenalcaminas, diluentes flexibilizantes reativos epóxi e modificadores de resinas. Abaixo são apresentados alguns produtos da Cardolite.

Figura 35. a) Diluente/flexibilizante para resinas epóxi. b) Monômero para resina epóxi flexível. c) Modificador para resinas.

Uma das aplicações das fenalcaminas é na síntese de revestimentos protetores para aplicações marinhas por meio de tintas anti-corrosivas baseadas em resinas epóxi curadas com fenalcaminas. Como vantagens do uso deste material, a Cardolite cita a redução de custos, a alta qualidade do produto final, o fator ambiental ecológico, por se tratar de matéria prima de fonte renovável e ainda rapidez de aplicação considerando a formação mais rápida do filme do revestimento, se comparado com poliamida convencional.

6. Conclusão

A obtenção de poliols de fontes renováveis é um assunto atual que vem sendo bastante explorado. Neste trabalho, podemos concluir que a produção industrial de um poliols, derivado do líquido da castanha do caju, é economicamente viável, devido ao baixo custo das matérias primas envolvidas, e ainda tendo em vista o rápido crescimento do mercado de poliols na economia mundial, onde a cada dia estão mais caros os poliols de origem petrolífera.

Ainda foi possível evidenciar com sucesso uma nova aplicação deste produto, na produção de poliuretanos rígidos expandidos, onde o mesmo demonstrou boas propriedades, tanto mecânica como termicamente, ainda que inferiores em um primeiro momento, se comparado com o sistema comercial. Um maior grau de hidroxilação e possíveis adições para reduzir a viscosidade do poliols permitiriam uma condição melhor de trabalho na preparação da espuma e melhores propriedades do produto final. Para que isso seja possível, é necessário um maior estudo da reação de hidroxilação, em específico para este composto, de forma a se determinar os parâmetros de reação que resultem em uma maior conversão.

Ao estudarmos o estado da arte envolvendo o líquido da castanha de caju, podemos verificar a grande variedade de produtos que estão sendo desenvolvidos em diversas empresas e grupos de pesquisa espalhados pelo mundo.

7. Referências bibliográficas

1. Randall, D (2002). The Polyurethanes Book, Wiley. ISBN 0470850418.
1. Berends J. – European Thermal Insulation Markets, Utech, 2000.
2. Hohl P. C. et al. – Additives for Pentane Lamination Rigid Foams, Utech, 2000.
3. Austin A. – An Overview of the CASE Market in Western Europe, Utech, 2000.
4. Santamaría J. et al. - Polymeric Polyester with High Hydrolytic Stability, Utech, 2000.
5. Takeyasu H. et al. – New Formulations of Alternatives Blowing Agent System in Appliances, Utech Asia, 1999.
6. Williams D. J. et al. – Next Generation Blowing Agents for Thermal Insulating Foams, Utech Asia, 1999.
7. Mansfield K F et al. – New Additives to Improve Dimensional Stability in Rigid Polyurethane Foam Systems, Utech Asia, 1999.
8. Starke J et al. – LFI-PUR A Process Gains Acceptance and Opens up New Possibilities, Utech Asia, 1999.
9. Rothe J. et al. – Additives for Improved Polyether Slabstock Foams, Utech, 1999.
10. Burkhart G et al. – Liquid Carbon Dioxide Foaming in Flexible Slabstock Foam Production, Utech Asia, 1999.
11. Willmeroth G. – Better Quality and Higher Productivity in the Production of Sandwich Panels, Utech Asia, 1999.
12. Okuzono S. et al. – New Tertiary Amine Catalysts for Sprayed Rigid Foams, Utech Asia, 1999.
13. Gier D. R. & Knaud P. – Crosslinker versus Styrene/Acrilonitrile Based Polymer Polyols, Utech Asia, 1999.
14. Frisch D. C. – Historical Developments of Polyurethanes, in 60 Years of Polyurethanes International Symposium, Detroit, 1998.
15. Clausius R - 60 Years of Polyurethanes – Still Going Strong, in 60 Years of Polyurethanes International Symposium, Detroit, 1998.
16. Andrews S. M. – Revolutionary New Stabilization Technology for Polyurethanes, in 60 Years of Polyurethanes International Symposium, Detroit, 1998.
17. Sommer K. H. et al. – Recent Progress in PU Elastomers, in 60 Years of Polyurethanes International Symposium, Detroit, 1998.
18. Chang W. L. – Effect of Crosslink Variation on Physical Properties of Polyurethanes, in 60 Years of Polyurethanes International Symposium, Detroit, 1998.
19. Jacobs P. et al. –Two-Component Waterborne Polyurethane Coatings, in 60 Years of Polyurethanes International Symposium, Detroit, 1998.
20. Rose R. – Advances in Flame Retarding Flexible Polyurethane Foam, in 60 Years of Polyurethanes International Symposium, Detroit, 1998.

21. Reinhard K – What's new in PU/PIR Foams, The International PU China Conference, 1998.
22. Chinn H. – Polyurethane Foams, 1998 by the Chemical Economics Handbook – SRI International, 1998.
23. Vilar W.D. - Química e Tecnologia dos Poliuretanos, 2ª ed., Vilar Consultoria, 1998.
24. Herrington R. & Hock K. – Dow Polyurethanes Flexible Foams, 2ª Ed., Dow Chemical, 1997.
25. Rolando T. E. – Solvent-Free Adhesives, Rapra Review Reports, 1997
26. Demharter A. – Polyurethane Rigid Foam, a Proven High Performance Building Material, Polyurethane World Congress, 1997.
27. Seifert H. & Wiegmann W. – Technical Comparison of Various Blowing Agents with Different Polyurethanes Systems, Polyurethane World Congress, 1997.
28. Indesteege R. E. et al. –Considerations on the Selection of Polyurethane Systems for Midsole Wedges in Athletic Footwear Application, Polyurethane World Congress, 1997.
29. Seneker S.D. et al. – New Polyether Polyols for Aqueous Polyurethanes Dispersions, Utech Asia, Rapra, 1997.
30. Fishback T.L. & Reichel C.J. – Low Unsaturation PPG Polyol Blends with PTMEG in Elastomers, Utech Asia, Rapra, 1997.
31. Sood R. et al. – Advances in Pure and Polymeric MDI Chemistry, Utech Asia, Rapra, 1997.
32. Julià J. & Lope J. – Environment-Friendly Solvent-Based TPU Adhesives, Utech Asia, Rapra, 1997.
33. Lee S. – The Position and Prospects for Polyurethanes in Footwear Applications in Asia-Pacific, Utech Asia, Rapra, 1997.
34. Gill W.A. et al. – High Performance Light-Weight PU Shoe Sole Material Based on New Polyether Polyols, Utech Asia, Rapra, 1997.
35. Brecht K. et al. – Outsoles made from Solid Polyurethane as an Advantageous Alternative do Rubber, Utech Asia, Rapra, 1997.
36. Maccari B. & Mussini S. – Water Blown Polyether Systems for the PU Footwear Industry, Utech Asia, Rapra, 1997.
37. Kometani H. et al. – Tertiary Amine Catalyst Systems for Shoe Sole Polyurethane Foam, Utech Asia, Rapra, 1997.
38. Dix L.R. et al. – Studies of Degradation in PVC by Amine Additives in Polyurethane Foam Backing – Catalyst in PU Foams, Rapra, 1997.
39. Taverna M. – Industrial Applications of Liquid Carbon Dioxide-blown Molded Foams, Utech Asia, Rapra, 1997.
40. Kim K.M. & La M.C. – Water Blown Integral Skin Foam with a Low Density, Utech Asia, Rapra, 1997.
41. Shin S.H. et al. – Recycling by Glycolysis and Its Effect on Foam Properties, Utech Asia, Rapra, 1997.

42. Roux J.D. et al. – What's Going on the Area of Blowing Agents for PU Foams?, Utech Asia, Rapra, 1997.
43. Sikkorski M. & Bucholz T. – Improved Catalyst for Rigid Foams, Catalyst in PU Foams, Rapra, 1997.
44. Humbert H.H. et al. – Low-Odour Amine Blowing Catalysis in Flexible Polyether Foam, Catalyst in PU Foams, Rapra, 1997.
45. Wendel S. – Structural Influence on Performance of Urethane Catalysts for Flexible Molded and Slabstock Foams, Catalyst in PU Foams, Rapra, 1997.
46. Derderian E.J. et al. – Process Optimization in Molded Foam Through Catalysis, Catalyst in PU Foams, Rapra, 1997.
47. Kometani H. et al. – The Characteristic and Role of Tertiary Amine Catalysts for PU Foams, Catalyst in PU Foams, Rapra, 1997.
48. Mullender C.S. – Properties of Auxiliary Organo-Tin Catalysts in PU Foams, Catalyst in PU Foams, Rapra, 1997.
49. Seneker S.D. & Barksby N. – A New Generation of Polyether Polyols for the Urethane Industry, Utech 96, Rapra, 1996.
50. Snyder C.D. & George H.M. – North American Advances in Specialty RIM Applications, Utech 96, Rapra, 1996.
51. Roux J.D. & Albouy A. – Recent Developments in HCFC-141b Technology for Rigid PU Foam, Utech 96, Rapra, 1996.
52. Willims D.J. et al. – HFC-245a: A Nonflammable Liquid Blowing Agent for Rigid PU Foams, Utech 96, Rapra, 1996.
53. Chittolini C. – Increasing the Solubility of Pentane in Rigid Foam Systems, Utech 96, Rapra, 1996.
54. Burkhart G. & Klincke M. – New Silicone Surfactants Optimized for Flame Retarded Rigid PU Foam, Utech 96, Rapra, 1996.
55. Muller L. – Catalysts and Surfactants for Flexible PU Molded Foams, Utech 96, Processing Workshop 4, Rapra, 1996.
56. Lidy W.A. – The PU Flexible Slabstock Foaming Process, Utech 96, Processing Workshop 3, Rapra, 1996.
57. Desnier M.C. – Catalysts and Surfactants for Flexible PU Slabstock Foams, Utech 96, Processing Workshop 3, Rapra, 1996.
58. Blackwell S.M. – Flexible Foam Machinery, Utech 96, Processing Workshop 3, Rapra, 1996.
59. Sommerfeld C.D. – PUR Rigid Foam Markets for Buildings, Utech 96, Processing Workshop 1, Rapra, 1996.
60. Esser W. – Chemistry and Physics of Rigid Foams for PUR Sandwich Panels, Utech 96, Processing Workshop 1, Rapra, 1996.
61. Sino M.A. – Espumas de PU se Expandem pelo Mundo, Plástico Moderno, 1995.

62. Oertel G. - Polyurethane Handbook, 2nd Edition, By Hanser Publishers, N.Y., 1994.
63. Derderian E.J. & Blakemore D.L. – Solvent Emission Reduction Technology for Mold Release of HR Molded Foam, Utech 94, Rapra, 1994.
64. Burkhart G. & Klincke M. – Requirements for Surfactants to Meet the Needs of the Appliance Industry, Utech 94, Rapra, 1994.
65. Baumann R. & Sood R. – Water-Blown PU Foamed Sealant Applications, Utech 94, Rapra, 1994.
66. Vandichel J.C. – Chemistry and Physics of Flexible PU Foams, Utech 94, Processing Workshop 1, Rapra, 1994.
67. Muha K. – Catalysts and Surfactants for Flexible PU Foams, Utech 94, Processing Workshop 1, Rapra, 1994.
68. Cranshaw M.W. – Machinery for Flexible Slabstock Foams, Utech 94, Processing Workshop 1, Rapra, 1994.
69. Taverna M. – Machinery for Molded Flexible Foams, Utech 94, Processing Workshop 1, Rapra, 1994.
70. Prolingheuer E.C. – Chemistry & Physics of Elastomeric Polyurethanes, Utech 94, Processing Workshop 2, Rapra, 1994.
71. Seyffert H. & Lammerting H. – Catalysts, Surfactants and Release Agents for Elastomeric Microcellular Foams, Utech 94, Processing Workshop 2, Rapra, 1994.
72. Fuest R.W. – Cast PU Elastomers, Utech 94, Proc. Workshop 2, Rapra, 1994.
73. Grünbauer H.J.M. – Chemistry and Physics of Rigid PU Foams, Utech 94, Processing Workshop 3, Rapra, 1994.
74. Fis J. – Catalysts and Surfactants for Rigid PU Foams, Utech 94, Processing Workshop 3, Rapra, 1994.
75. Bazzo W. – Foams for Refrigeration Applications, Utech 94, Processing Workshop 3, Rapra, 1994.
76. Cope B. & D'hondt L. – Lamination of Rigid Foams, Utech 94, Processing Workshop 3, Rapra, 1994.
77. Air Products – Engineering Properties of Castable PU Elastomers, 1994.
78. Lehrich F. – Thermoplastic PU Properties and Processing, Utech 94, Processing Workshop 2, Rapra, 1994.
79. Vilar W.D.: Química e Tecnologia dos Poliuretanos, 1ª ed., Pronor, S. Paulo, 1993.
80. Smith R.M.: SRI International, Supplement C, California, 1991.
81. Mano E.B.: Polímeros como Materiais de Engenharia, Ed. Edgard Blücher, 1991
82. Backus J.K.: Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, vol. 13, Wiley – Interscience, N.Y., 1988.
83. Woods G.: Polyurethane Book, Polyurethanes and John Willey & Sons, 1987.

84. Oertel G.: Polyurethane Handbook, Chemistry – Raw Material – Processing – Application – Properties, Hanser Publishers, N.Y., 1985.
85. Marko Josic, Massimiliano Franceschi, Thermosetting matrices obtained from Cardanol, a renewable by-product of Anacardium industry.
86. Jean-Luc Dallons, Global Marketing Manager, Cardolite Corp., Protective coatings for heavy duty and marine applications by means of surface tolerant anti-corrosive paints based on epoxy resins cured by phenalkamines.
87. C V Mythili, A Malar Retna and S Gopalakrishnan, Bull. Mater. Sci., Vol 27, No. 3, June 2004, pp 235-241, Synthesis, mechanical, thermal and chemical properties of polyurethanes based on cardanol.
88. Cheila G. Mothe, Priscila S. T. Amaral, Revestimento fenólico de blendas LCC/Poliéster para cerâmicos: Parâmetros cinéticos. UFRJ.
89. H.P. Bhunia, G.B. Nando, T.K. Chaki, A. Baasak, S. Lenka, P.L. Nayak, European Polymer Journal 35 (1999) 1381-1391, Synthesis and characterization of polymers from cashewnut shell liquid (CNSL), a renewable resource II. Synthesis of polyurethanes.
90. H.P. Bhunia, G.B. Nando, T.K. Chaki, A. Baasak, S. Lenka, P.L. Nayak, European Polymer Journal 35 (1999) 1381-1391, Synthesis and characterization of polymers from cashewnut shell liquid (CNSL), a renewable resource V. Synthesis of copolyester.
91. Cardolite Corporation website, <http://www.cardolite.com>.
92. Sebastião V. Canevarolo Jr., Livro Técnicas de caracterização de polímeros, Editora Artliber 2004.
93. Eduardo Falabella Sousa-Aguiar, José Osvaldo Beserra Carioca, Petrobras, The importance of green chemistry and the agribusiness for latin américa countries.